

FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y
DOCUMENTACIÓN

GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

TRABAJO DE FIN DE GRADO

**EL ESPACIO COMO RECURSO
NARRATIVO: ANÁLISIS DE LA
ARQUITECTURA REVOLUCIONARIA
DE ALAN WAKE 2.**

AUTOR: Raúl Rubio Soriano

REALIZADO BAJO LA TUTELA DE: Enrique Paniagua Aris

CONVOCATORIA MAYO 2024

ÍNDICE

Resumen y palabras clave. Página 3.

Abstract & Key Words. Page 4.

1. INTRODUCCIÓN Página 5

- 1.1. El espacio como recurso narrativo en el análisis de Alan Wake 2. Página 5.
- 1.2. Justificación del tema, objetivos y relación con el grado. Página 6.

2. MARCO TEÓRICO. Página 8.

- 2.1. El espacio como recurso narrativo en el videojuego. Página 8
 - 2.1.1 Primera etapa años 50. Página 8.
 - 2.1.2 Segunda etapa años 60 y 70. Página 9.
 - 2.1.3 Tercera etapa años 80. Página 10.
 - 2.1.4 Cuarta etapa años 90. Página 12.
 - 2.1.5 Quinta etapa siglo XXI hasta la actualidad. Página 15.
- 2.2. El género del terror psicológico y el caso de Alan Wake 2. Página 18.

3. METODOLOGÍA. Página 23.

- 3.1. Descripción del análisis formal y textual del espacio. Página 25.
- 3.2. Descripción de los niveles de análisis del espacio: pragmático, tectónico y simbólico. Página 26.

4. ESTUDIO DE CASO: ANÁLISIS DEL ESPACIO EN ALAN WAKE 2. Página 27.

- 4.1. Capturas de pantalla de los diferentes niveles de Alan Wake 2. Página 28.
- 4.2. Análisis formal de Alan Wake 2. Página 33.
- 4.3. Análisis textual de Alan Wake 2. Página 37.
- 4.4. Análisis del espacio a nivel pragmático de Alan Wake 2. Página 40.
- 4.5. Análisis del espacio a nivel tectónico de Alan Wake 2. Página 44.
- 4.6. Análisis del espacio a nivel simbólico de Alan Wake 2. Página 49.

5. CONCLUSIONES. Página 55.

CONCLUSIONS. Page 56.

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. Página 57.

7. ANEXOS. Página 61.

- 7.1. Capturas de pantalla o gameplay de Alan Wake 2. Página 61.
- 7.2. Gameplay del primer walkthrough de Alan Wake 2. Página 66.
- 7.3. Valoración de contenidos completados durante la elaboración del TFG. Página 67

RESUMEN

Este trabajo de fin de grado tiene como objetivo analizar el espacio como recurso narrativo del videojuego lanzado en el año 2023 por el estudio de desarrollo finlandés Remedy Entertainment *Alan Wake 2* de la exitosa saga *Alan Wake*, la cual ha innovado en el uso del espacio como elemento clave donde el jugador es capaz de generar todo tipo de sensaciones con elementos clave como la creación de una atmósfera muy inmersiva que capta la tensión en el ambiente de una forma muy realista, mediante las acciones del jugador en muy poco tiempo con “el hub” que es un espacio que refleja la mente del protagonista.

Para realizar el análisis de este juego, se ha llevado a cabo una metodología basada en el estudio de caso, apoyada a través de diferentes capturas de pantalla, fuentes bibliográficas, citas de la compañía de desarrollo, medios de prensa de videojuegos, y el propio título con su Re-jugabilidad la cual será de donde se obtenga casi toda la información al tratarse de un videojuego reciente el cual todavía no se ha escrito de forma académica prácticamente ningún tipo de información al respecto.

El resultado obtenido del estudio del espacio de *Alan Wake 2* en los niveles formales, textuales y los niveles pragmático, tectónico y simbólico del espacio ha identificado las principales características y funciones de los significados del espacio en el juego, así como sus asociaciones a otros conceptos o temas muestran que este juego es capaz de generar todo tipo de sensaciones y emociones en el jugador, desde la angustia y miedo hasta la curiosidad y el asombro. Este juego es capaz de mostrar en el espacio el reflejo de las personalidades, los conflictos internos de los protagonistas y los traumas de los protagonistas en el espacio alterando tanto por su cuenta como por las acciones que lleve a cabo el jugador, este espacio está cargado de mucha creatividad y muestra todo tipo de temas como la locura o una realidad distorsionada en una ficción psicodélica, el espacio de este juego en definitiva se usa como recurso narrativo enriqueciendo diferentes experiencias en el jugador tanto nivel sensorial como a nivel cognitivo.

Palabras Clave: Alan Wake 2, espacio, narrativa, terror psicológico, Remedy Entertainment, , Saga Anderson, Alex Casey, Bright Falls, Cauldron Lake, Survival horror, Thriller psicológico, análisis, formal, textual, tectónico, pragmático y simbólico.

ABSTRACT

This final degree work aims to analyze the space as a narrative resource of the video game released in the year 2023 by the Finnish development studio Remedy Entertainment Alan Wake 2 of the successful Alan Wake saga, which has innovated in the use of space as a key element where the player is able to generate all kinds of sensations with key elements such as the creation of a very immersive atmosphere that captures the tension in the environment in a very realistic way, through the actions of the player in a very short time with “the hub” which is a space that reflects the mind of the protagonist.

To carry out the analysis of this game, a methodology based on the case study has been carried out, supported through different screenshots, bibliographic sources, quotes from the development company, video game press media, and the title itself with its Re-playability which will be where almost all the information will be obtained as it is a recent video game which has not yet been written in an academic way practically any information about it.

The result obtained from the study of the space of Alan Wake 2 at the formal, textual, pragmatic, tectonic and symbolic levels of space has identified the main characteristics and functions of the meanings of space in the game, as well as its associations to other concepts or themes show that this game is able to generate all kinds of sensations and emotions in the player, from anguish and fear to curiosity and amazement. This game is able to show in space the reflection of personalities, the internal conflicts of the protagonists and the traumas of the protagonists in space altering both on their own and by the actions carried out by the player, this space is loaded with a lot of creativity and shows all kinds of themes such as madness or a distorted reality in a psychedelic fiction, the space of this game is ultimately used as a narrative resource enriching different experiences in the player both sensory and cognitive level.

Key Words: Alan Wake 2, space, narrative, psychological horror, Remedy Entertainment, Anderson Saga, Alex Casey, Bright Falls, Cauldron Lake, Survival horror, Psychological thriller, analysis, formal, textual, tectonic, pragmatic and symbolic.

1. INTRODUCCIÓN

Los videojuegos son un medio de comunicación y expresión artística en la actualidad que han evolucionado mucho a lo largo de su corta historia desde sus inicios en los años 50. Este medio ha sido capaz de ofrecer todo tipo de experiencias interactivas a sus usuarios que con el paso de los años se han vuelto más atractivas y realistas, siendo el espacio de estos algo imprescindible que sirve como esqueleto de este. El espacio puede tener diferentes funciones y significados, a lo largo de este trabajo de fin de grado hablaremos de ellos y profundizaremos en uno en concreto *Alan Wake 2*.

1.1. EL ESPACIO COMO RECURSO NARRATIVO EN EL ANÁLISIS DE ALAN WAKE 2

Alan Wake 2 se trata de la secuela del exitoso juego de terror psicológico *Alan Wake* desarrollado por Remedy Entertainment y lanzado el 27 de octubre del año 2023. En este trabajo de fin de grado se pretende analizar el espacio como recurso narrativo de este juego de terror psicológico, por motivos como que este videojuego ha innovado en el uso del espacio en grandes aspectos, tales como permitir al jugador alterar el escenario en tiempo real en el espacio del juego gracias a los avances tecnológicos de la época y el complejo uso de sistemas que hay en este juego.

En este trabajo se estudiará cómo el espacio en *Alan Wake 2* cumple una función narrativa tanto a nivel formal como a nivel textual y cómo se relaciona esto en los diferentes niveles pragmático, tectónico y simbólico del espacio en el que se aplicará un análisis en el estudio de caso tras el marco teórico y la descripción de la pertinente metodología que se llevará a cabo para elaborar estos análisis. La metodología basada que se llevará a cabo se verá apoyada en capturas de pantalla, la consulta de fuentes bibliográficas del tema y principalmente la rejugabilidad del título del que se está haciendo el estudio de caso.

Centrándonos en el espacio, este es un elemento fundamental en la construcción de la narrativa de cualquier obra audiovisual porque esta es capaz de crear ambiente, dotar de un contexto y modificar la experiencia del espectador o jugador; centrándose en el ámbito de los juegos aquí el espacio adquiere una dimensión más importante y especial, ya que no solo es un escenario pasivo donde se desarrolla la acción como ocurre en una película o serie, aquí va más allá, el espacio en el videojuego también es un medio interactivo donde el jugador es capaz de modificar y transformar el mundo del juego, debido a esta serie de cuestiones, el concepto de espacio en el videojuego ha sido objeto de estudio a lo largo de su historia por todo tipo de autores. El espacio en el videojuego también puede tener un uso como recurso narrativo, como

en el videojuego *Alan Wake 2*, donde el jugador puede alterar el escenario en tiempo real mediante las páginas de una novela las cuales alteran la narrativa del juego debido a que estas son un reflejo de la mente del protagonista y de la narrativa de la historia del videojuego.

1.2. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA, OBJETIVOS Y RELACIÓN CON EL GRADO

La justificación del tema de estudio se basa en los siguientes cinco argumentos donde se hablará tanto por qué se ha elegido un videojuego reciente, el videojuego este en específico y lo que puede aportar:

1. La primera justificación es porque el videojuego se trata de un medio de comunicación y expresión artística siendo el espacio un elemento fundamental para el desarrollo y funcionamiento de este.
2. Actualmente la industria del entretenimiento que más dinero genera se trata de la industria de los videojuegos por lo que conviene hacer un estudio de una de las partes fundamentales de esta la cual se trata del espacio del videojuego.
3. Se ha elegido *Alan Wake 2* por su gran innovación en el uso de este espacio, puesto que ha sido capaz de mostrar el espacio como un recurso narrativo potenciando así la creatividad, interactividad e inmersión de este.
4. Por último, es sobre la no elección de otros títulos más antiguos. Esta elección se debe a que este título plantea una propuesta novedosa y desafiante en el campo de la comunicación audiovisual en los videojuegos.
5. Este estudio de caso permitirá profundizar más en el conocimiento de las posibilidades y límites del espacio en los videojuegos ahondando también en sus implicaciones narrativas, estéticas, culturales y sociales del videojuego trata de transmitir.

Los objetivos que se quieren llevar a cabo para este trabajo de fin de grado son estos tres los cuales tiene a grandes rasgos estudiar todo el espacio de *Alan Wake 2* de una forma crítica y objetiva:

1. Estudiar el espacio en *Alan Wake 2* para ver si cumple una función narrativa tanto a nivel formal como textual y cómo se relaciona su espacio con los niveles pragmático, tectónico y simbólico.
2. Aplicar una metodología basada en el análisis del espacio del juego, apoyada en

capturas de pantalla y consulta de las fuentes bibliográficas sobre el tema, medios de prensa de videojuegos o citas de la empresa desarrolladora del juego como entrevistas de los desarrolladores. Para ello será llevado un enfoque mixto que combinara un Análisis semiótico y espacial del espacio de este videojuego permitiendo así ver los elementos espaciales del juego tanto a nivel narrativo como espacial y cómo estos interactúan con la experiencia de usuario a través de cinco niveles formal, textual, pragmático, tectónico y simbólico.

3. Aportar una visión crítica y original sobre el espacio de *Alan Wake*, haciendo un análisis no sólo del espacio a niveles generales sino también técnicos, así como una valoración de la calidad del título y la relevancia que supone un título de estas características tanto para la industria de los videojuegos como para la comunicación audiovisual.

Por último, está la relación de este trabajo con el grado de comunicación audiovisual, la relación parte de que el videojuego es parte también de la comunicación audiovisual debido a que al igual que en el cine se combinan elementos visuales, sonoros y textuales junto al añadido de la interactividad. Por lo que este trabajo contribuye a analizar un caso concreto de un producto que adquiere la función de comunicación audiovisual y de una forma innovadora y de calidad, este estudio de caso puede servir de inspiración para futuros estudios de casos sobre videojuegos de este corte más experimental y psicológico. Además, este trabajo también se enmarca en las competencias básicas y generales del grado de comunicación audiovisual, las cuales son:

1. Poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que se suele apoyar en libros de textos o artículos científicos procedentes de la vanguardia de un campo de estudio, tanto estudios de la rama de las ciencias sociales como de otras ramas de otros campos de estudio.
2. Saber aplicar los conocimientos a este estudio poseyendo las determinadas competencias en la elaboración y defensa de argumentos para abrir las puertas a nuevos estudios con unas bases más científicas acerca de este producto en concreto.
3. En este estudio de caso se analiza de forma crítica el contenido audiovisual de este producto a través de diferentes perspectivas como la histórica, una

perspectiva teórica y una perspectiva práctica.

- Este estudio de caso permite explorar un proyecto audiovisual original y de calidad el cual pertenece a un formato poco explorado en comparación del cine y sirve de ayuda para permitir estudiar otro tipo de plataformas y formatos de la comunicación audiovisual.

Tras exponer los objetivos, justificación del tema y la relación con el grado, se considera que este trabajo de fin de grado puede ser adecuado y oportuno para el grado de Comunicación Audiovisual puesto que de una forma u otra este aporta un valor añadido a este campo de estudio mediante el estudio de caso de un medio que tiene grandes expresiones artísticas y no se han solido explorar mucho como es el del videojuego.

2. MARCO TEÓRICO

2.1. EL ESPACIO COMO RECURSO NARRATIVO EN EL VIDEOJUEGO

Los videojuegos han evolucionado a lo largo de la historia desde su creación en el año 1951 con el videojuego *Nimrod* (Raymon Stuart-Williams y John Makepeace Bennet, Ferranti) hasta la actualidad.

Remontándonos al principio, se analiza las etapas por las que ha pasado el videojuego las cuales han provoca que hoy en día la narrativa tanto a nivel espacial como argumental estén relacionadas o entrelazadas entre sí. “en el caso de los videojuegos ha demostrado sus amplias posibilidades para el despegue narrativo de historias de múltiples posibilidades en las que se invita permanentemente al lector-jugador-narrador a realizar él mismo las opciones narrativas” (Esnaola Horacek & Levis, 2008, p. 60).

Fig. 1. Nimrod, Como se veia (1951)

2.1.1 Primera etapa años 50

La primera etapa transcurre en los años 50, en esta etapa los videojuegos fueron experimentos en base a crear programas lúdicos en los primeros ordenadores de la historia,

eran muy simples comparados con los de hoy en día y se basaban principalmente en juegos de mesa o simulaciones matemáticas. Estos videojuegos no tenían narrativa ni espacio representado, solo mostraban los resultados de cálculos, por lo que no tenían ningún tipo de dimensión narrativa o espacial, ya que jugar y nadar son actividades cognitivas y afectivas.

2.1.2 Segunda etapa años 60 y 70

La segunda etapa los años 60 y 70 supone una evolución con respecto a los años 50, esta evoluciona con la implementación de gráficos vectoriales, sonidos y colores, los videojuegos comienza a alejarse de la simplicidad de los juegos de la década anterior con todo tipo de géneros como acción, estrategia, aventura... El espacio en los videojuegos tenía diferentes funciones donde se podía crear ambiente, transmitir diferentes sensaciones y emociones en el jugador, etc. “La arquitectura no era meramente utilitaria o funcional; el análisis y esclarecimiento del problema arquitectónico va más allá de su formalización en especificaciones funcionales.” (Paniagua Arís, E., et al., 2017, p. 72). Los videojuegos por fin podían influir en la multimodalidad, la inmersión y la transmedialidad. Uno de los juegos más destacados de esta época fue *Star Trek: Adventure Gaming in the Final Frontier* (Michael Scott, 1978) uno de los primeros RPG de la historia en el que el espacio tenía una función de ambientación, desafío y exploración. Según Esnaola Horacek y Levis cada género de los videojuegos tiene un grado diferente de libertad y de interacción con el espacio.

Fig. 2. Portada de *Star Trek: Adventure Gaming in the Final Frontier* (Michael Scott, 1978)

2.1.3 Tercera etapa años 80

La tercera etapa los años 80 supusieron una evolución en el espacio, este ya formaba un elemento clave de la narrativa de este porque se permitían generar atmósferas, transmitir emociones y ofrecer libre albedrío al jugador en determinadas situaciones.

Algunos de los aspectos que se vieron afectados en el uso del espacio como recurso narrativo fueron:

La interactividad: esta cambió de tal forma que el jugador podía interactuar con los diferentes elementos como los personajes, objetos... del escenario de forma más dinámica esto lo podemos ver en el juego del año 1987 *Maniac Mansión* (Lucasfilm Games. Realtime Associates) una Aventura gráfica point-n-click en la que el jugador tenía a su disposición varios personajes con diferentes rasgos que le ayudaban a avanzar en el juego de forma diferente según el personaje elegido.

Fig. 3. Gameplay de Maniac Mansión (Lucasfilm Games. Realtime Associates)

La multimodalidad: en este aspecto el espacio se aprovechó para combinar todo tipo de expresiones en texto, sonido, imagen, movimiento, pantallas de carga entre otros permitiendo un enriquecimiento de la experiencia estética y sensorial en el jugador, por ejemplo, esto lo encontramos en el popular título de 1980 Space Invaders II (Taito) este juego generaba un efecto de tensión en el espectador con el uso del sonido, el color y el aumento de la velocidad del espacio.

Fig. 4. Portada Space Invaders II (Taito, 1980)

La inmersión: el espacio contribuye a generar una sensación de presencia e identificación con el mundo representando en el espacio del juego con el jugador. Uno de los juegos más inmersivos de esta época que comparta esta serie de características se trataría de The Legend of Zelda (Nintendo, 1986) este juego ofrecía al jugador un mundo abierto enorme lleno de todo tipo de interacción en el espacio de este que provocaba en el jugador sentir el videojuego como si fuera la vida real.

Fig. 5. Gameplay The Legend of Zelda (Nintendo, 1986)

La transmedialidad: el espacio en esta época permite que el juego esté conectado a otros medios ampliando así el universo de este, la transmedialidad se puede observar en el videojuego de 1983 Dragon's Lair (Rick Dyer) este videojuego tenía un estilo de animación similar a las películas de animación americana o japonesa, el escenario de este videojuego parecía más una película interactiva que un videojuego.

Fig. 6. Gameplay Dragon's Lair (Rick Dyer, 1983)

La metaficción: el espacio en esta se utiliza para hacer reflexionar sobre el propio medio, burlándose en ocasiones del propio videojuego en sí, uno de los videojuegos que dio pie a una de las sagas más icónicas de la historia de los videojuegos por parte de director y creador de los mismos Hideo Kojima se trata del videojuego de 1987 Metal Gear donde el espacio de interacción dentro del videojuego rompía la cuarta pared con acciones que involucran al jugador, donde el videojuego se dirigía al jugador y no al protagonista Solid Snake.

Fig. 7. Gameplay Metal Gear (Hideo Kojima, 1987)

2.1.4 Cuarta etapa años 90

La cuarta etapa de los años 90 supuso un antes y después en la industria de los videojuegos, debido al paso del 2D al 3D generando así más géneros nuevas formas de exploración y más complejidad y calidad en los diferentes productos permitiéndole aumentar su calidad y tamaño con productos como el CD-ROM. Tanto la potencia de las nuevas consolas como PS1(Sony), Nintendo 64(Nintendo) y los ordenadores permitieron crear mundos más complejos y detallados con más polígonos en el espacio

del videojuego y más detalles en este. Convirtiéndose el espacio en un elemento imprescindible para la narrativa de los videojuegos, afectando este a algunos aspectos como:

La interactividad: en esta época el espacio ya permitía al jugador interactuar más con el entorno y los personajes como en la década que se menciona en el punto anterior pero ahora el avance tecnológico permitía hacerlo de forma más sofisticada, incrementando la personalización entre otras cosas, como en el juego de 1998 Fallout 2 (Black Isle Studios, The Omni Group) donde el jugador podía usar diferentes opciones en el diálogo, personalizar el personaje, tenía un inventario propio y libre albedrío siendo el jugador capaz de llegar al final del juego en varias horas o simplemente en unos pocos minutos.

Fig. 8. Gameplay Fallout 2 (Black Isle Studios, The Omni Group, 1998)

La multimodalidad: el espacio aprovecha esto a través de las mejoras que hubieron en el sonido, los gráficos y la fluidez en pantalla mejorando así la experiencia sensorial del jugador, uno de los juegos que más aprovechó esto fue el juego que supuso una revolución en los juegos plataformas siendo este el primer gran plataformas 3D. Super Mario 64 (Nintendo, 1996) este juego manipula constantemente la perspectivas y al tratarse de un plataformas en tres dimensiones el jugador sentía en esa época una sensación de deformidad de la realidad del videojuego.

Fig. 9. Gameplay Super Mario 64 (Nintendo, 1996)

La inmersión: el paso del 2D a 3D supuso un gran aumento del realismo y por lo tanto creo más inmersión en el jugador, los nuevos espacios en los videojuegos crean sensaciones nuevas en los jugadores, desde el agobio hasta poner nerviosos a personas que tienen miedo a las alturas, unos de los juegos más inmersivos de esta época fue otro del ya mencionado en la etapa anterior Hideo Kojima esta vez se trata de Metal Gear Solid del año 1998 , la nueva entrega de la Saga que supuso un salto al 3D y un aumento en los valores de producción y calidad de la saga con una serie de detalles del espacio del videojuego que ayudaban en la inmersión del jugador.

Fig. 10. Gameplay Metal Gear Solid (Hideo Kojima y Konami, 1998)

La transmedialidad: en esta etapa la transmedialidad aumenta el universo narrativo y la toma de decisiones del jugador que afectan al espacio, otra saga emblemática que llevó a cabo esto fueron los RPGS de Square Soft con sus dos sagas emblemáticas Final Fantasy y Dragon Quest estos juegos mezclaban el drama y la fantasía haciendo sentir al jugador parte de los personajes, provocando sensaciones como encariñarse cuando le sucede algo malo al protagonista del juego o respetarlo cuando hace buenas acciones la saga de

videojuegos Final Fantasy muchas veces ha sido una lluvia de críticas alegando que es una saga que promueve la violencia siendo esto todo lo contrario. A lo largo de la historia, los videojuegos han sido objeto de pánico moral, con acusaciones que van desde la promoción de la violencia hasta la adicción, aunque estas afirmaciones a menudo carecen de fundamento empírico información conseguida gracias a (Trula, E.N., 2016).

Fig. 11. Gameplay Final Fantasy VII (Square Soft, 1997)

La metaficción: el espacio y los elementos de este, también rompen la cuarta pared, pero de una forma más espectacular, uno de los juegos que consigue esto es el anteriormente mencionado Metal Gear Solid, en el combate con Psycho Mantis, donde el jefe del juego le dice al jugador que juegos está jugando en su consola PS1.

2.1.5 Quinta etapa años 2000 hasta la actualidad

La quinta y última etapa es la que ha provocado el paradigma de los videojuegos en la actualidad, la llegada de la exitosa sexta generación de consolas con consolas como PS2 (Sony, 2000), Xbox (Microsoft, 2001), Gamecube (Nintendo, 2001) y Dreamcast (Sega, 1999) aumentó considerablemente el valor de los videojuegos convirtiéndola en el medio de entretenimiento que más dinero genera del mundo.

Gracias a la gran innovación que supuso esta generación y a juegos como Ico (Fumito Ueda, 2001), actualmente el espacio se ha convertido en la columna vertebral de un videojuego, en los años actuales y venideros el consumidor busca juegos de mundo abierto o semiabierto, donde el jugador pueda decidir a qué espacio del videojuego ir en cualquier momento.

Los videojuegos, como la literatura, tienen la capacidad de crear espacios poéticos que invitan a la reflexión y al descubrimiento de información proporcionada gracias a la lectura de (Bachelard, G., 2012, p. 5). Esto ha cambiado espacio como recurso narrativo, en estos aspectos:

La interactividad: el espacio ahora permite al jugador interactuar de forma más realista con todo el espacio, las físicas aportan un grado de realismo donde el jugador puede interactuar con las partículas, destruir y construir en el mismo mundo, crear el propio mundo, el juego que suele venir a la cabeza al escuchar esto es Minecraft (Mojang, 2009); este videojuego se trata de un sandbox donde el jugador puede construir y destruir a su antojo el límite es la imaginación, el espacio en sí junto a las mecánicas de jugabilidad es lo que le da narrativa al videojuego.

Fig. 12. Gameplay Minecraft (Mojang, 2009)

La multimodalidad: hoy en día los videojuegos se acercan cada vez más al cine la evolución de estos a lo largo de la historia ha permitido refinar el sonido, los gráficos, las animaciones entre otros aspectos permitiendo crear historias que más emotivas y memorables, algunos de los juegos más representativos son los juegos de la compañía fundada por David Cage Quantic Dream: Heavy Rain en el año 2010, Beyond Two Souls del año 2013 y el último Detroit Become Human del año 2018, estos juegos podría decirse que son películas interactivas, si bien el jugador interactúa de forma muy scriptear con el espacio. El espacio en sí es la “escena” que se está rodando en el videojuego.

Fig. 13. Gameplay Beyond Two Souls (Quantic Dream, 2013)

La inmersión: los videojuegos actualmente gozan de tal realismo que quieren parecerse

todo lo posible a la vida real, afectando tanto al espacio como a la forma de verlo, la llegada de la realidad virtual ha acelerado esto, Por ejemplo en el juego de realidad virtual Half Life: Alyx (Valve, 2020) la cámara del jugador son los ojos del mismo mediante gafas de realidad virtual, el grado de inmersión con este videojuego es extremadamente realista, el jugador usa dos mandos acoplados a las manos, que simular ser la manos del jugador, en el juego interactúas con todo, provocando una inmersión total, el jugador puede tocar el piano, tirar una lata, coger una caja del espacio del juego y atacar a un villano, en si el espacio como recurso narrativo es total y a su vez no, el jugador es el que decide qué grado de interactividad quiere que tenga el espacio, tal y como sucede en la vida real.

Fig. 14. Gameplay Half Life: Alyx (Valve, 2020)

La transmedialidad: el uso de este concepto en el espacio ha cambiado radicalmente con la llegada de los juegos multijugador online, creando colaboraciones con diferentes marcas y conectando al juego con la vida real, los juegos deportivos son los más habituales en esto, la saga de videojuegos de 2K Games, NBA 2K ponen en práctica esto de tal forma que en la lobby del juego que es donde el jugador puede acceder a las diferentes actividades online, hay tiendas de ropa reales, eventos con jugadores reales donde han puesto sus voces, gracias a este acercamiento con la realidad los videojuegos han sido objeto de críticas por su supuesta influencia en el comportamiento violento, “A pesar de todas estas conclusiones, la Asociación de Software de Entretenimiento no ha demostrado una relación causal” (De Frutos, 2015,).

Fig. 15. Foot Locker en NBA 2K17 (2K Games, 2016)

La metaficción: el espacio hace reflexionar y replantear dilemas sociales en el jugador, el

protagonista del juego no es un protagonista ficticio, sino que tú te conviertes en el protagonista, el espacio rompe sus esquemas para dirigirse al usuario, según las acciones en el espacio que tome el jugador, uno de los juegos que emplea esto es la novela visual Doki Doki Literature Club (Team Salvato, 2017) una novela visual donde los NPC del juego, juega con “el jugador” es un videojuego de PC donde llegado cierto momento, es capaz de alterar los archivos de tu ordenador, borrarse a sí mismo, decir tu nombre en la vida real, este juego es de terror psicológico, un género de los videojuegos que se va a hablar de forma extensa a continuación. Muy Recientemente el día 10 de mayo de 2024 también, se ha jugado un juego que cumple estos requisitos se trata de KinitoPET un juego para pc donde el protagonista que eres tú, tienes que instalar a Kinito, un asistente que te ayuda con el ordenador, pero va más allá, accede a tu CMD sin tu consentimiento, te intenta manipular emocionalmente, se otorga permisos de administración el solo, averigua tu verdadero nombre, aunque le mientas entre otras cosas.

Fig. 16. Gameplay Doki Doki Literature Club (Team Salvato, 2017)

2.2. EL GÉNERO DE TERROR PSICOLÓGICO Y EL CASO DE ALAN WAKE 2

El género de terror psicológico en los videojuegos busca generar todo tipo de sensaciones en el consumidor, estados de miedo, angustia, ansiedad; capaces de crear en el jugador ganas de quitar el videojuego y apagar el televisor. Las formas que utilizan los videojuegos estos son principalmente mediante elementos visuales y sonoros, como el jumpscare, que consiste en un cambio visual repentino en la cinemática o espacio del videojuego que alteran la realidad de este. El terror psicológico en los videojuegos busca generar tensión y miedo a través de la atmósfera y la narrativa, en lugar de depender únicamente de elementos visuales o de sustos repentinos. “Sostenemos que los videojuegos, en tanto objetos culturales, conllevan una narrativa lúdica particular que remite a las características

propias del contexto social que las diseña” (Esteban, 2021).

Las diferencias con otros ámbitos del terror en los videojuegos el terror psicológico no abusa tanto de los jumpscare o monstruos en el espacio sino con la creación de una atmósfera más opresiva que juega con la mente del jugador haciendo cuestionarse sus sensaciones con el uso de elementos sutiles que afectan a su mente a diferencia del género de terror tradicional basado en los jumpscare o el gore. “el conocido terror psicológico. Aquel género que utiliza con sutileza todos sus mecanismos para que aparentemente parezca todo normal, pero la inquietud y la impresión nos invaden provocando un verdadero miedo” (Torrejón, 2020).

El terror psicológico en los videojuegos se remonta sus inicios a los años 70 con títulos pioneros como *Haunted House* (Midway, 1972) un juego arcade que situaba al jugador en una casa de terror provocando una inmersión espacial en esta.

Fig. 17. Gameplay *Haunted House* (Midway, 1972)

El terror psicológico explora más esto en los años 80 con títulos que crean una atmósfera de tensión que juega con la percepción del jugador, algunos de estos juegos fue *The Lurking Horror* (1987) un juego de ficción interactiva escrito por Dave Lebling. Pero la etapa que cambia completamente esto son los años 90, donde el terror psicológico cambió enormemente con la llegada de los gráficos en tres dimensiones, el terror creó un nuevo género gracias a esto, el Survival Horror, el primer videojuego perteneciente a este género

se trató de *Alone in the Dark* (1992, Infogrames) este fue el primer videojuego de terror que hace interaccionar el espacio con el uso de cámaras y ángulos de visión inquietantes, *Alone in the Dark* es considerado el padre de los juegos de terror provocó el nacimiento de sagas emblemáticas del terror japonés como *Resident Evil* de Capcom y *Silent Hill* de Konami, *Silent Hill* (1999) es el que más redefinió el terror psicológico, es más este comparte muchas similitudes con el videojuego *Alan Wake 2* lanzado 24 años después con características como el uso de la niebla en el espacio, que el protagonista se hable a sí mismo, los enemigos en el espacio que realmente son producto del delirio del protagonista como ocurre también en *Alan Wake 2*.

Fig. 18. Gameplay Resident Evil (Capcom, 1996)

La llegada de la sexta generación de consolas también provocó un gran cambio como en el apartado anterior, el terror psicológico tuvo cambios significativos, si bien sagas como *Resident Evil* se alejan del terror psicológico y mezclaba terror y acción en sus títulos con videojuegos como *Resident Evil 4* (Capcom, 2005) que se alejaba de la típica cámara fija de los anteriores *Resident Evil* y apostaba más por cámara al hombro y una jugabilidad menos survival y más de acción en algunos momentos del videojuegos, sin embargo no todos los videojuegos apostaron por esto, Konami y Team Silent creadores de la saga *Silent Hill* mantuvieron sus principios y siguió apostando por el terror psicológico, con *Silent Hill 2*, *3* y *4* de los años 2001, 2003 y 2004 respectivamente, *Silent Hill 2* fue el más recordado y laureado de estos, el juego compartía todas las características del anterior *Silent Hill* pero las refinaba e implementaba nuevas características que mejoraban el terror psicológico, gracias a la potencia gráfica de *PS2* y *Xbox*, este videojuego tenía mucho misticismo y secretos ocultos como el de que al empezar el juego el protagonista se mira

en el espejo, pero si subimos el brillo de forma artificial de ese momento con un programa de Photoshop el protagonista no se mira en el espejo sino que mira al jugador rompiendo así la cuarta pared. El final de la primera década de los 2000 se dio a la luz el nacimiento de una nueva saga de terror Amnesia, el primer Amnesia conocido como Amnesia: The Dark Descent (Frictional Games, 2010) fue un videojuego que elimino completamente las mecánicas de acción, eliminándose así el combate y centrándose únicamente en el terror, la atmosfera, el espacio para aterrar psicológicamente al jugador. También en este año nació la saga de la secuela sobre la que se va a realizar el estudio de caso Alan Wake, su primer videojuego *Alan Wake* (Remedy, 2010) seguía teniendo esas mecánicas de acción básicas de un survival horror, pero apostaba más por un terror más psicológico y mental como ocurría en la saga *Silent Hill* o en juegos de acción de la propia compañía que no eran terror psicológico, pero sí que jugaban mucho con la psicología esto de los primero *Max Payne* y *Max Payne 2* del año 2001 y 2003.

Fig. 20. Silent Hill 2 James mirando espejo (Konami, 2001)

La década del 2010, el género de terror ha apostado más por atraer a las masas gracias a la llegada de plataformas de streaming como Youtube y Twitch, el juego que provocó este cambio podría decirse que fue el primer juego en primera persona transmitido por muchos Youtubers Outlast (Red Barrels, 2013) que contaba una historia típica de terror de cine americano, con un protagonista cámara en mano que grababa todos los sucesos con un hilo narrativo fácil de seguir. Porque como en el cine, el subgénero del horror tiene como

principal objetivo tratar temas referidos a los estados mentales para tocar esa fibra sensible

Fig. 21. Gameplay de Outlast (Red Barrels, 2013)

En la década actual los juegos de terror no han cambiado prácticamente nada, las grandes compañías han apostado por hacer Remakes de grandes éxitos pasados como *Resident Evil 2 Remake*, *Resident Evil 3 Remake* y *Resident Evil 4 Remake* lanzados por Capcom en los años 2019, 2022 y 2023 o el futuro remake de *Silent Hill 2* producido por Konami y desarrollado por Bloober Team. Pero hay un juego que ha evolucionado totalmente este paradigma se trata de *Alan Wake 2* esta secuela de la compañía Remedy Entertainment revoluciona por completo el género del terror, cambiado el espacio en tiempo real entre otros aspectos para ahondar más en el estudio de caso, a continuación, se va a explicar la metodología que se va a llevar a cabo para realizar este proceso.

Fig. 22. Gameplay Resident Evil 4 Remake (Capcom, 2023)

3. METODOLOGÍA.

La metodología que se utiliza para llevar a cabo el estudio de caso sobre el análisis del espacio de *Alan Wake 2* se dividirá en 5 apartados que se detallarán en el punto 4. En el primer subapartado se realiza un análisis formal, en el segundo un análisis textual, en el tercer subapartado se comenzará a analizar los niveles de análisis del espacio comenzado con el pragmático, el cuarto el tectónico y el quinto el simbólico.

Para llevar a cabo la metodología se han consultado artículos de carácter científico como:

- Perspectiva histórica y médica: Según López Olivari (2023), la arquitectura no solo es una expresión artística sino también un reflejo de las prácticas médicas y sociales este enfoque es capaz de aportar una comprensión más profunda del espacio en “Alan Wake 2” abordando simbolismo acerca de los aspectos de la condición humana y la psique del ser humano.
- Dimensión auditiva de Balbontín y Klenner del año 2022 destaca la importancia del sonido en la arquitectura esto puede sugerir en el análisis del espacio de “Alan Wake” como su arquitectura en el espacio es capaz de beneficiarse de los efectos sonoros y la música que rodea el ambiente y la narrativa del juego.
- Comparación de conceptos espaciales de Chávez Herrera en el año 2023 critica el minimalismo arquitectónico esto es relevante para discernir en la complejidad del diseño espacial de Alan Wake 2 donde el escenario es capaz de afectar a la inmersión y la experiencia del jugador.
- Fuente Farias en el año 2012 hizo una comparación de conceptos espaciales el comparaba estos conceptos desde diferentes disciplinas enriqueciendo así cualquier análisis formal y textual del espacio en cualquier medio enriqueciendo así estos análisis en Alan Wake 2 porque proporciona un marco más amplio para entender los significados y funciones del espacio en el juego.
- La teoría del signo espacial, Álvarez Méndez en el año 2003 abordó la semántica del espacio en la narrativa esto ofrece una perspectiva única sobre los elementos espaciales de “Alan Wake 2” como los signos que contribuyen a la narrativa e interacción del usuario con el juego a lo largo de su duración.
- “La coherencia poética de la arquitectura” por Enrique Paniagua Arís, este expresa la cohesión e integración de las diferentes funciones y componentes de la arquitectura en el espacio, en este artículo también se habla de la belleza de la arquitectura, el cómo el placer estético se apoya en conocimiento y la formalidad representativa del objeto y como una obra arquitectónica no establece solo

armonía formal sino coherencia tal y como dice el autor “La arquitectura, tanto en la realidad como en los videojuegos, esté regida exclusivamente por su coherencia interna y no por los referentes externos, funcionales, sociales, culturales e históricos”

- El artículo de Paniagua Arís, E., & Roldán Ruiz, J. (2015). La arquitectura y su significación existencial. Este texto complementa al Análisis formal con la arquitectura y su significación existencial con donde los autores hablan de “la concepción del espacio del Movimiento Moderno” el cual contrasta con el diseño del espacio de “Alan Wake 2”. También complementa a análisis textual desde una perspectiva retórica donde se observa en la arquitectura de “Alan Wake 2” cuando hablan del cómo “es crear ese espacio duradero cuya utilidad es distinguir, referenciar, situar, delimitar, ordenar, organizar y escenificar nuestro habitar”. Con el Análisis Pragmático los autores hablar de cómo “el lugar tiene que cuidar la cuaternidad tierra-cielo- mortales-divinos; y esta cuaternidad, que es la esencia del habitar, es la experiencia” esta cita es un fiel reflejo de la dualidad narrativa en el espacio de “Alan Wake 2”. Y también se puede sacar del artículo cuando se habla de cómo “La casa también es imaginada como un ser concentrador, el refugio más simple, la cabaña del ermitaño, la soledad centrada en la condensación de la intimidad” porque esto va relacionado con los niveles de “Alan Wake 2” del apartamento de Wake con las debilidades y locuras del protagonista. Este artículo se complementa con la visión de Álvarez Méndez sobre los espacios como recursos narrativos en relación con los niveles del juego.
- La arquitectura y su significación pragmática y tectónica de Paniagua Arís, E. (2013) en Signa: Revista de la Asociación Española de Semiótica complementa la metodología a este estudio de caso por cómo aborda la importancia de la cohesión e integración de las diferentes funciones y componentes de la arquitectura. Paniagua Arís enfatiza que “la arquitectura, tanto en la realidad como en los videojuegos, debe mantener una coherencia poética que resuene con el usuario o jugador” lo cual es fundamental para el análisis del espacio en “Alan Wake 2”. Este enfoque de Paniagua Arís & Roldán Ruiz se puede complementar con la teoría mencionada anteriormente de Álvarez Méndez el cual considera los espacios que actúan como signos y también su integración de forma cohesiva y funcional dentro del espacio a nivel de interacción de usuario.

Por último y un poco como punto y aparte antes de pasar a la descripción de los diferentes análisis La metodología empleada se enfoca en estudiar cómo la

configuración del espacio influye en la percepción y la experiencia del usuario, estructurando los niveles de análisis en términos de funcionalidad, recorrido y simbolismo espacial, tal como lo propone Roth en su obra (Roth, L. M. Entender la arquitectura. Barcelona: GG. 2005). A través de diferentes niveles de análisis, para este estudio de caso de “Alan Wake 2” se ha establecido un análisis formal, textual, pragmático, tectónico y simbólico. Cada uno de estos niveles analizarán el entendimiento multifacético a nivel de diseño espacial de Alan Wake 2 haciendo así una exploración de los elementos arquitectónicos del escenario para establecer la intensidad de narrativa e interacción por parte del usuario con el usuario aplicando así en el estudio de caso un enfoque multidimensional que capte la complejidad del espacio de “Alan Wake 2” antes de pasar al 3.1 es pertinente incluir una cita directa de Leland M. Roth este afirma que “El espacio arquitectónico es un poderoso configurador de comportamientos. Winston Churchill lo entendió perfectamente cuando, en 1943, ante la Cámara de los Comunes, dijo: “Damos forma a nuestros edificios y después nuestros edificios nos dan forma a nosotros”.

Y Gracias a “The Medium of the Videogames” de Wolf puedo entender que los videojuegos deben ser entendidos como un medio de expresión propio, con lenguajes y estructuras que permiten una experiencia interactiva y narrativa única”

3.1 DESCRIPCIÓN DEL ANÁLISIS FORMAL Y TEXTUAL DEL ESPACIO

A continuación, se va a hablar del análisis formal y textual del espacio. El objetivo de estos análisis es identificar las principales características del espacio del videojuego para analizar esto se necesita:

- Análisis formal del espacio, este se centra en la parte visual, sonora y espacial dentro de la arquitectura de un videojuego el cual “se convierte en un modelo de simulación a partir del cual obtener patrones globales de comportamiento con los que enriquecer el entendimiento del ecosistema urbano y contribuir en los procesos de toma de decisiones con el objetivo de llegar a desarrollar los nuevos entornos urbanos.” (Cabeza González & Lópezviolz Yeste, 2018, p. 2). A la hora de realizar este análisis se tendrá en cuenta:
- La percepción del espacio y sus cualidades es decir los elementos visuales del espacio el color, iluminación, las texturas, el nivel de realismo que tendrá Alan Wake 2, se analizarán estos aspectos de la atmósfera en el espacio de Alan Wake Desde una perspectiva que la vincula con las teorías de Leland M. Roth con la

semiótica del espacio porque el espacio no es solo una entidad física, sino una construcción perceptiva que afecta cómo los individuos sienten y experimentan un ambiente, esto se observa en “Alan Wake 2” cuando el jugador es capaz de manipular estos elementos visuales en la atmósfera física del juego cargando simbólicamente cada elemento del espacio provocando así una narrativa más rica e inmersiva. Esto se puede ver por ejemplo en las iluminaciones y sombras del espacio que juegan con las emociones del jugador y el color que dicta el entorno emocional de la cabeza del protagonista y su reacción al entorno que actúa como narrador silencioso omnipresente. Seguidamente se hablará del diseño sonoro, es decir los elementos sonoros y musicales que componen el espacio como la música, las voces, los sonidos subliminales, la omisión de sonidos entre otros aspectos, esto se analizará para ver el grado de tensión e inmersión generado.

- Por último, en el análisis formal del espacio, se tratará el diseño espacial del videojuego, es decir la composición del espacio, el cómo este está diseñado de tal forma que afecta a la navegación e interacción con el escenario.
- Posteriormente se hará un análisis textual del espacio centrado en los textos del videojuego, ya que Alan Wake 2, tiene mucho texto escrito, compuestos por ejemplos, las hojas perdidas de la novela que el protagonista está escribiendo. Este análisis reforzará el simbolismo que estas escrituras aportan a la narrativa del espacio, también se hará hincapié al resto de escritos que haya sobre el espacio, como carteles de advertencia, señales... porque los videojuegos, al igual que la literatura, pueden interpretar y contextualizar historias y personajes, ofreciendo nuevas perspectivas y experiencias. Para ello se hablará del diseño narrativo de Alan Wake 2 con el texto que complementa el espacio del videojuego con todo su contexto, los diálogos del videojuego, el cómo afectan todos estos aspectos afectan a la comprensión, inmersión e interpretación de la persona que juegue este videojuego.

3.2 DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE ANÁLISIS DEL ESPACIO: PRAGMÁTICO, TECTÓNICO Y SIMBÓLICO

El análisis del espacio en los niveles pragmático, tectónico y simbólico tratan de examinar los diferentes significados, las asociaciones, las referencias y las connotaciones entre otros aspectos que el espacio del videojuego genera en el jugador, esta parte del estudio de caso analiza este tipo de características, para esto se llevará a cabo un análisis de estos tres niveles:

1. Nivel pragmático: en este nivel se analizará la percepción y el uso del espacio por

parte del jugador, se hablará sobre cómo el jugador ve el espacio, que siente cuando escucha o cuando interactúa con su entorno, y como esta serie de percepciones genera todo tipo de estados de ánimo y estímulos en el jugador por ejemplo en la satisfacción que obtenga el usuario cuando resuelve un puzzle etc. “La arquitectura juega un papel mucho más importante que el simple hecho de ser el telón de fondo de una ciudad virtual o una representación auténtica de una existente, de hecho, es un componente fundamental para hacer sentir a los jugadores que están en el mundo real” (Stohui, 2020).

2. Nivel tectónico: en este nivel se analizará a nivel arquitectónico constructivo las referencias a otras arquitecturas ya sean reales o ficticias, pertenezcan a juegos anteriores de la compañía como elementos de la vida real o easter eggs del espacio, se analizará el cómo estos homenajean a la vida real o a otras obras con el simbolismo donde el valor de lo real y lo virtual se comparten entre ellos.
3. Nivel simbólico: en este nivel se analizará el nivel de connotación y representación del espacio a nivel de asociaciones con otros conceptos o temas que ahondan en la vida del jugador que juega *Alan Wake 2*, es decir aspectos como la religión, la política, la ética entre otros es aspectos que afectan a la vida del jugador y a la sociedad los cuales están representados en el espacio y arquitectura de *Alan Wake 2*.

4. ESTUDIO DE CASO: ANÁLISIS DEL ESPACIO EN ALAN WAKE 2

Antes de proceder con el estudio de caso mediante la metodología explicada en el apartado anterior, se va a explicar el método con el que se llevará específicamente en

estudio, inicialmente los análisis se habrían hecho con la versión de Alan Wake 2 de PS5, versión la cual fue jugada por primera, pero se ha decidido hacer con la versión de pc, debido a dos factores, el primero de ellos que facilita la obtención de material y la forma de hacer análisis, debido a que se han creado varios archivos

alan part 3a	08/11/2023 1:26	Carpeta de archivos
saga part 6 AND alan part 1a	07/11/2023 5:29	Carpeta de archivos
alan and saga endgame	07/11/2023 5:16	Carpeta de archivos
alan part 4a	07/11/2023 5:16	Carpeta de archivos
alan part 2a	07/11/2023 5:14	Carpeta de archivos
saga part 5	07/11/2023 5:13	Carpeta de archivos
saga part 4	07/11/2023 5:12	Carpeta de archivos
saga part 3	07/11/2023 5:12	Carpeta de archivos
saga part 2	07/11/2023 5:11	Carpeta de archivos
saga part 1	07/11/2023 5:11	Carpeta de archivos

de guardado, para poder acceder más rápidamente a los espacios del videojuego. **Fig. 23.** Ubicación de los archivos de guardado

Lo segundo es que el estudio de desarrollo inició el desarrollo de este videojuego Remedy

Entertainment con la idea de sacar todo su potencial en la versión de PC. A continuación, se van a enseñar capturas ingame de la primera partida de las diferentes secciones del juego y posteriormente comenzaremos con los análisis del videojuego.

4.1. CAPTURAS DE PANTALLA DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ALAN WAKE 2

En esta sección se va a dividir las capturas de pantalla, por numeración, cada numeración corresponderá a cada nivel hay 10 niveles en total más los 10 capítulos de la iniciación, haciendo así un total de 20 capítulos. va a haber 11 secciones en cada apartado correspondiente, a las carpetas de la Fig.

Fig. 24. Listado de capítulos de “El Regreso” y capítulos de “La Iniciación” que aparecen en el menú del juego, capturas de pantalla propias.

1. Estas capturas de pantalla corresponden a los capítulos iniciales de la parte de Saga el regreso, en esta parte se inicia mediante un prólogo al jugador, mostrándole la interacción con el espacio de forma más pausada y tranquila. Con un prólogo con un personaje desconocido que da paso al personaje principal Saga Anderson.

Fig. 25. Capítulos Iniciales de “El Regreso” capturas de pantalla propias

2. Las siguientes capturas de pantalla corresponden a la segunda parte de los capítulos de “El Regreso” aquí el espacio de *Alan Wake 2*, comienza a alterarse y deja de centrarse en el enseñarle de forma pausada el espacio al jugador pasando a mostrar espacios más alterados y paranormales.

Fig. 26. Segunda parte de los capítulos de “El Regreso” capturas de pantalla propias

3. La tercera parte de los capítulos de “El Regreso”, cambia la ubicación del espacio dejando paso a un nuevo lugar, con un ambiente más ominoso y tétrico, el jugador nota poco a poco a partir de esta parte como el escenario está empezando a cambiar en base a los sentimientos de la protagonista.

Fig. 27. Tercera parte de los capítulos de “El Regreso” captura de pantalla propia

4. La cuarta parte de los capítulos de “El Regreso” coge los preámbulos de la tercera parte y los aumenta muchísimo más, el escenario pasa a ser mucho más interactivo, el jugador depende de la interacción con el espacio para resolver puzzles que avancen la trama.

Fig. 28. Cuarta parte los capítulos de “El Regreso”, capturas de pantalla propias

5. La quinta parte de los capítulos de “El Regreso” vuelve a los espacios iniciales del juego, pero los modifica de la misma forma que en la tercera y cuarta parte haciéndolo más imprevisible e interactivo.

Fig. 29. Quinta parte de los capítulos de “El Regreso” captura de pantalla propia

6. La sexta y última parte de los capítulos donde controlamos a Saga se vuelve totalmente psicodélica y paranormal el escenario donde podemos analizar los casos y sirve como “hub” para ver la información el jugador, pasa a ser un escenario nuevo donde la protagonista tiene que escapar para seguir adelante, posteriormente en el análisis formal se explicara de forma más extendida que es ese “hub”.

Fig. 30. Sexta parte de los Capítulos de “El Regreso” captura de pantalla propia

7. Ahora se va a mostrar de los capítulos de la parte de “La Iniciación” en esta parte controlamos a otros protagonistas, el protagonista de los juegos anteriores de la Saga Alan Wake un escritor “atrapado en su propia novela”. Al comenzar estos capítulos en una parte más avanzada del juego, debido a que se puede alternar entre los capítulos de Saga y Alan Wake en cualquier momento, estos directamente muestran unos espacios más interactivos y tétricos similares a los de la tercera y cuarta parte de “El Regreso”. Al ser un estudio de televisión es un espacio más cerrado y asfixiante.

Fig. 31. Primera parte de los capítulos de “La iniciación”

8. La segunda parte de los capítulos de “La iniciación” saca al jugador de ese espacio a la calle de la ciudad, inicialmente el jugador no sabe porque la ciudad es así de oscura, pero con el avance de la trama nos damos cuenta de que la cabeza del escritor protagonista del juego Alan Wake está conectada con el espacio. Este también está compuesto por otro espacio el cual se trata de una red de metro.

Fig. 32. Segunda parte de los capítulos de “La iniciación” capturas de pantalla propia

9. La tercera parte de los capítulos de “La iniciación” son escenarios más cerrados, pero igual de explorables e interactivos, los espacios van desde unos apartamentos encantados hasta un cine. En ocasiones el jugador vuelve a al espacio de los capítulos iniciales, y de vez en cuando está a punto de tener el capítulo, tiene que ir a un apartamento en el cual mediante imágenes reales su esposa nos cuenta detalles de la vida que Alan Wake se está perdiendo, posteriormente se va a hablar acerca del uso de las imágenes reales en este videojuego.

Fig. 33. tercera parte de los capítulos de “La iniciación” captura de pantalla propia

10. En la cuarta parte de los capítulos de “La iniciación” la primera mitad de estos capítulos el jugador tiene que averiguar la forma de escapar del mundo donde el protagonista está atrapado para volver a la realidad, Alan Wake al igual que Saga tiene una especie de “hub” el cual usa de la misma forma que Saga para alterar el espacio en tiempo real. En ocasiones la trama del juego hace que este “hub” sea otro tipo de espacio más interactivo donde el protagonista tiene que escapar del mismo, en esta estas funciones salen más a la luz, la segunda mitad tras completar los capítulos de la iniciación Alan Wake “el verdadero” y no Scratch se encuentra con Saga y en la vida real mezclado con el mundo atrapado de Wake tiene que resolver los enigmas para avanzar al final de este juego.

Fig. 34. Cuarta parte los capítulos de “La iniciación”, capturas de pantalla propias

11. La parte final de este juego es mucho más psicodélica y experimental del juego, es una mezcla constante de imagen real, con gameplay, la protagonista Saga consigue salir del “hub” pero no sale a su mundo sino al mundo donde Alan Wake estaba atrapado anteriormente, el juego de forma frecuente va cambiando de protagonista cada poco tiempo y es Wake el último personaje que controlamos el cual cierra la historia.

Fig. 35. Parte final del juego captura de pantalla propia

Por último, se va a hablar acerca de un recurso del videojuego, que, si bien no forma parte del espacio al uso, está constantemente presente, gracias a el uso de las imágenes que integran bien el espacio, hace avanzar la trama y les dota un realismo mayor a las secuencias de video de la vida real, con el gameplay, estas secuencias de video están integradas a modo de coleccionable en la parte de Saga, y a modo de “cinemática” previa al gameplay en la parte de Alan Wake.

Fig. 36. Secuencias de vídeo del juego capturas de pantallas propia

4.2. ANÁLISIS FORMAL DE ALAN WAKE 2

En este apartado tras haber hablado a grandes rasgos de los niveles de *Alan Wake 2* se analizarán los aspectos formales del espacio del videojuego tanto sus elementos visuales como sus elementos sonoros y estructurales de este videojuego los cuales dotan de una atmósfera única al videojuego.

Comenzando con el diseño gráfico, la arquitectura en el espacio en *Alan Wake 2* tiene un nivel de fotorrealismo tan realista gracias a el uso de colores oscuros y grises en el espacio que gracias a la iluminación dinámica en tiempo real crean un gran contraste entre sombras capaces de discernir de la realidad acompañado de videos o fotografías reales como se menciona en el apartado anterior que provocan un aspecto más verosímil en el espacio. Gracias a la llegada del 8k y 4k, las texturas volumétricas que hay en el espacio de este videojuego son muy realistas y detallados permitiendo que las texturas de los árboles del bosque de varios capítulos de *Alan Wake 2* sean distintos en cada árbol, veas todas sus hojas y sean extremadamente realistas, también se puede aplicar esto a los diferentes materiales y objetos del espacio de los diferentes niveles del Alan Wake 2, pero el espacio no varía únicamente por el uso de esto este también cambia por los efectos atmosféricos como la lluvia o la niebla características de un juego de terror semiabierto estos modifican el alcance de visión del espectador con el espacio aumentando así la atmósfera de tensión y misterio que Alan Wake 2 trata de mostrar esta realidad también puede ser alterada por la “mente del protagonista” con jumpscares que aparecen de repente en pantalla con el objetivo de asustar y generar tensión en el jugador.

Ahora se va a hablar del apartado sonoro de Alan Wake 2, el diseño sonoro de este videojuego gracias a su sonido envolvente en tres dimensiones es capaz de transmitir en el jugador todo tipo de emociones las cuales sin mostrar ningún tipo de imagen es capaz de que el jugador interprete un hilo narrativo de la historia sin ni siquiera verlo, por ejemplo en un bosque el jugador puede escuchar las voces a los lejos de un personaje que está buscando y al estar el sonido en tres dimensiones el jugador es capaz de identificar la posición exacta en el espacio del NPC sin visualizar de forma visual el espacio del juego. Este juego utiliza mucho sonido diegético proveniente del espacio del mismo, como los diálogos, los efectos de sonido y la banda sonora característica de cualquier videojuego; pero este juego utiliza algo que lo hace único y es el uso de sonido no diegético debido a que el protagonista habla continuamente en voz en off prácticamente todo el rato, es esta voz en off la que hace que el jugador pueda avanzar muchas en el espacio, debido a que uno de los protagonistas Alan Wake el escritor está atrapado en su propia novela que todavía no ha escrito y le está sucediendo a en el tiempo, el jugador se encuentra como

coleccionable las páginas escritas de lo que va a suceder en el juego y es el propio Wake quien las lee en voz en off. Volviendo al sonido diegético este ayuda a aumentar la sensación de inmersión en el espacio siendo capaz de mostrar en lugar vivo en armonía con la naturaleza, a que horas de juego después ese mismo lugar únicamente con el sonido sea tétrico y desconcertante creando paranoia en la persona que juega *Alan Wake 2*. Por otro lado, el sonido no diegético es capaz de manipular el espacio sin alterarlo con el uso de voces, susurros, instrumentos musicales como un piano que alteran en el jugador su percepción con el espacio haciendo que ese lugar tranquilo genere una intranquilidad en el jugador. A rasgos generales el diseño sonoro de *Alan Wake 2* es capaz de crear una atmósfera angustiosa la cual se comunica con el jugador y es capaz de ahondar en la cordura de este.

Por último antes de desglosar las 11 secciones del videojuego se va a hablar del diseño espacial, este diseño espacial es complejo y diverso, este utiliza el espacio de tal forma que ofrece una jugabilidad variada gracias al espacio lineal, si bien se trata de un mundo semi abierto, este videojuego parte de la base de los conocidos como juegos “pasilleros” este juego gira en torno en una sola dirección señalada en el mapa y el jugador tiene que ir a ese punto para avanzar, en medio del camino el jugador es capaz de encontrarse en el espacio todo tipo de coleccionables, puzzles, easter eggs y pequeñas misiones secundarias, esto lo puso en práctica un juego reciente *The Last of Us Parte II Remastered* (Naughty Dog, 2024). El espacio lineal de este juego ayuda a generar una sensación de progresión gracias a los desafíos y obstáculos que plantea el espacio y el espacio no línea de este videojuego crea una sensación de libertad que invita a la exploración la cual recuerda a los juegos survival de mundo abierto; a grandes rasgos el diseño espacial de *Alan Wake 2* está rodeado de un entorno lineal y no lineal en el cual el jugador es capaz de seguir un camino lineal pero en medio de este puede salirse de este camino y explorar el entorno no lineal, haciendo que la partida de este jugador sea única.

1. En los capítulos iniciales de la parte de Saga el regreso: el espacio nos presenta un entorno natural y tranquilo, los colores son apagados y cálidos debido a que estos empiezan por la mañana temprano y al estar el espacio en un bosque mayoritariamente el paso del tiempo en este altera la tonalidad del espacio. En este espacio el jugador puede interactuar y explorar el tiempo que quiera interactuando con sus diferentes elementos interaccionales ya sean NPC'S u objetos. El espacio a nivel de diseño lineal guía al jugador de forma sencilla hacia el objetivo, pero es en el espacio no lineal donde el jugador puede desviarse y encontrar todo tipo de coleccionables y misterios. El diseño sonoro es muy realista, escuchamos los

sonidos de pájaros del viento, la voz de los personajes, del detective Alex Casey que acompaña a Saga y la banda sonora genera en el jugador una sensación de calma y misterio.

2. La segunda parte de los capítulos de “El Regreso” el espacio se altera volviéndose más oscuro y caótico gracias al uso de colores más fríos y oscuros que acompañan al tétrico escenario junto a su tenue iluminación nocturna o diurna en determinadas partes del juego, aquí el jugador experimenta unos espacios con unas arquitecturas más alteradas y paranormales debido a que el espacio cambia de forma imprevisible distorsionando continuamente provocando que el jugador en ocasiones de forma puntual se pierda en la zona lineal del juego, sobre el sonido esté más tenso gracias al aumento de enemigos en pantallas junto a los efectos y músicas intensas que generan una atmósfera de angustia.
3. La tercera parte de los capítulos de “El Regreso” el espacio cambia de ubicación pasando a un nuevo lugar, este lugar tienen un ambiente más ominoso y tétrico que el bosque y ciudad de los capítulos iniciales, este espacio refleja más los sentimientos del protagonista en una arquitectura abierta que permite al jugador explorar y descubrir más secretos, por otro lado el sonido ambiental refleja un cambio cada vez más sombrío con elementos como sonido de lluvia o gritos, en este momento la música refleja los cambios de estados de ánimos que sufre la protagonista saga, con piezas musicales más melancólicas y tristes.
4. La cuarta parte de los capítulos de “El Regreso” el espacio se vuelve más interactivo y dinámico a través de un ambiente más psicodélico y surrealista, en estos capítulos el jugador se encuentra mayores desafíos y un aumento de la curva de dificultad del videojuego debido al aumento de bosses y enemigos en el espacio del videojuego, el espacio se transforma y se adapta a las necesidades de la trama en uno de los espacios el jugador tiene que volver en bucle a este y en cada paso del bucle este se vuelve más tétrico y psicodélico, gracias a un diseño de niveles más variado, el sonido ambiental es más experimental las voces retumbar los oídos del jugador junto a un uso de música experimental que provoca asombro en la persona que juega *Alan Wake 2*.
5. En la quinta parte de los capítulos de “El Regreso” el jugador vuelve a los espacios iniciales del juego, pero estos se modifican volviéndose más imprevisibles e interactivos de forma similar a los de los puntos 3 y 4, en este espacio el jugador se enfrenta a un entorno más peligroso debido al aumento de obstáculos en el mismo, en ocasiones el espacio limita al jugador presionando, al

igual que en tercer punto la música es más frenética y ruidosa que en los capítulos iniciales.

6. En la sexta y última parte de los capítulos donde controlamos a Saga el espacio se vuelve totalmente psicodélico y paranormal ya que el ambiente se vuelve más abstracto y metafórica, en estos espacios el jugador se enfrenta a entornos más simbólicos donde el jugador en un diseño más conceptual es invitado a reflexionar acerca de la vida de Saga, en esta parte el sonido ambiental es más sutil y la música es más emotiva y profunda aumentando la atmósfera de drama y trascendencia que el espacio del juego ha creado.
7. En este séptimo punto vamos a empezar los capítulos de “La Iniciación” en los capítulos iniciales, el espacio se presenta como un entorno artificial y claustrofóbico como si el protagonista estuviese atrapado en un espacio falso, aquí el jugador controla a otro protagonista Alan Wake, personaje que da nombre a la saga de videojuegos Alan Wake y que protagonizó las anteriores entregas Alan Wake y Alan Wake American Nightmare, el espacio tiene un diseño más lineal porque sigue la trama de la novela en la que está atrapado Wake, el sonido ambiental es más opresivo que en los capítulos de “El Regreso” con una música más tensa y nerviosa.
8. La segunda parte de los capítulos de “La Iniciación” el espacio cambia de ubicación y se traslada a la calles de una ciudad fantasma con un espacio oscuro y sombrío, el jugador es adentrado a un entorno más urbano y nocturno, que está conectado a las acciones del protagonista, una de estas opciones es una linterna que es capaz de modificar la arquitectura del espacio en tiempo real, este espacio es más abierto y más abierto con espacios interconectados en la misma zona con la red de metro subterránea. El sonido ambiente parte de unos efectos de sonido que acompañan una atmósfera de intriga y peligro.
9. La tercera parte de los capítulos de la iniciación, el espacio es más cerrado y variado, el jugador se encuentra con zonas más interactivas llenas de enigmas y secretos, los espacios son más laberínticos buscando desorientar al jugador, el sonido ambiental genera una angustia en el jugador.
10. En los últimos capítulos de “La Iniciación” el espacio se vuelve completamente surrealista el jugador se enfrenta a espacios más complejos y desafiantes, el surrealismo viene debido a que el espacio se transforma y adapta constantemente a las necesidades de la trama, la música es más vocal, el espacio es capaz de sumergirse a un concierto donde tu otro yo está cantando.

11. En la parte final del juego, el jugador se enfrenta a espacios más complejos y desafiantes, Alan escapa de la realidad alternativa donde estaba atrapado y se encuentra con la otra protagonista Saga, en esta parte Saga acaba en el mundo de Wake y Wake en el mundo real, generando una relación en el espacio con la historia y los personajes, invitando al jugador a reflexionar mientras se acerca al final, los sonidos y la musical son más melancólicas debido al final del juego.

4.3. ANÁLISIS TEXTUAL DE ALAN WAKE 2

Continuando los análisis de este juego, en el análisis textual no se va a hablar de los elementos visuales y sonoros que componen el espacio los cuales se ha comentado en el punto anterior, ahora se va a hablar de los textos que complementan y enriquecen la narrativa y el espacio del videojuego.

Comenzando con los diálogos, estos tanto a nivel de cinemáticas como en gameplay en el espacio sirven para avanzar la trama y revelar más información sobre el espacio donde está sucediendo el juego, sobre el propio mundo y sobre el lore o características personales de los personajes que componen la historia del juego generando situaciones de tensión o humor dependiendo del contexto argumental o situacional, esto se puede ver por ejemplo en el capítulo 3 de “El Regreso” donde saga habla con su hija y su marido sobre que se tiene que quedar más tiempo, pero el marido dice que su hija está muerta y que no siga con lo de siempre algo que pilló a la protagonista de sorpresa y le crea una sensación de intriga y paranoia.

Ahora se va a hablar de los textos escritos estos aparecen en el espacio arquitectónico del juego en todo tipo de elementos que componen el espacio como carteles, señas, notas, periódicos, cartas de un restaurante, símbolos de la ciudad entre otros esta serie de textos escritos tiene como funcionalidad aportar un grado de mayor ambientación y simbolismo en el espacio que compone el grado ayudando a generar en este una sensación de verosimilitud y coherencia con el espacio debido a que nos muestran detalles del entorno, lore acerca del pueblo como sucesos ocurridos en el espacio que están plasmados en una estatua del juego y también no solo en los aspectos que aportan en si inmersión sino en los aspectos jugables que avanzan la trama ya que los textos escritos forman parte de los retos a los que se enfrenta el jugador, debido a que el hub tanto de Saga como de Wake son una serie de notas que tienes que relacionar entre sí y cambia por completo el espacio donde está el jugador y le permiten avanzar en la trama, los textos escritos también aparecen en puzles que al resolverlos el jugador obtiene munición o coleccionables, estos textos también tienen un valor simbólico reflejando a veces el estado mental de los protagonista, también encontramos referencias a otras obras en estos textos como en los juegos

anteriores de la compañía Remedy Entertainment *Max Payne 1 y 2*.

Por último y como elemento más importante del juego como elementos textuales, es las páginas de la novela que todavía no ha escrito Alan Wake, sino que está escribiendo y componen una narrativa que forma parte de la narrativa central del videojuego, estas páginas son un elemento textual clave; ya que forman una metaficción que rompe la cuarta pared del juego y afecta al espacio de este. Estas páginas se encuentran desperdigadas en los diferentes espacios del juego, después de recogerlas el jugador escucha una voz en off del propio Alan Wake escribiendo esa novela revelando lo que está por suceder en el juego próximamente o que ya ha sucedido y cuenta al jugador punto por punto todas las cosas que ha hecho antes de llegar a esa zona creando así en las páginas un efecto de sorpresa y anticipación en el jugador, creando a este la necesidad de recogerlas todas. Estas páginas plantean cuestiones filosóficas acerca la autoría y la realidad, que es la realidad se pregunta Wake y cuál es la realidad verdadera la suya, la de los textos escritos o la realidad de la que no puede acceder, estas páginas conectan la trama de capítulos de “El Regreso” con los de “La Iniciación” esto se puede por ejemplo en uno de los capítulos iniciales de “La Iniciación” donde Alan Wake lee una página acerca de Saga Anderson y su llegada a Bright Falls, pueblo donde sucede gran parte de la historia de este y en el anterior juego de la Saga *Alan Wake 1* Wake estaba interconectado así la historia de Saga, la de Wake y la del anterior juego, manipulando así el espacio y el tiempo con las páginas puesto que el jugador puede jugar los capítulos en el orden que quiera y por ejemplo estar en el capítulo 3 de la Iniciación y encontrarse una nota sobre el capítulo 8 de “El Regreso” que todavía no ha sido jugado. Ahora se va a hablar sobre el uso del análisis textual en las diferentes partes que componen *Alan Wake 2*

1. En los capítulos iniciales de la parte de Saga “El Regreso” a nivel textual el texto introduce al jugador poco a poco en el mundo de Alan Wake, con textos escritos repartidos a lo largo del espacio que establecen conexión con juegos anteriores de la saga creando una relación en sus inicios entre Saga y un desconocido que acaba siendo revelado por el texto Alan Wake, los textos que encontramos repartidos por el espacio hacen referencia a eventos de juegos anteriores y eventos posteriores de este juego que conectan todo el universo de esta saga.
2. La segunda parte de los capítulos de “El Regreso” aquí el texto que se muestra en el espacio comienza a alterarse siendo estos escritos provenientes de los delirios y pesadillas de Alan Wake que, de la propia novela, el texto a modo de flashback también nos muestra pequeños fragmentos escritos de los enemigos del juego,

como ocurre en todos los capítulos el texto que aparece a modo de coleccionable hace alusión a la novela que Alan Wake que realmente es Scratch está escribiendo.

3. La tercera parte de los capítulos de “El Regreso” el espacio revela que el espacio se puede ver alterado por estos, encontramos mensajes crípticos, y textos muy desoladores que mayoritariamente siguen escritos por el propio Wake, en esta parte el texto no solo está conectado con Wake sino con el pasado de Saga mostrándonos sus pasados y sus conexiones con familiares no mostrados anteriormente.
4. La cuarta parte de los capítulos de “El Regreso”, el texto escrito afecta en tiempo real con el espacio, mostrando en el espacio diversos puzzles que se tienen que resolver con acertijos encontrados en el texto o directamente el texto es un desafío que hay que resolver, aquí el texto a nivel narrativo desvela una relación entre Saga y Wake los cuales se pueden comunicar a través de un dispositivo especial que conecta los espacios de los mundos de ambos protagonistas entre sí.
5. Al igual que ocurre a nivel espacial formal, el texto se vuelve más confuso y caótico. Alternándose continuamente y volviéndose más críptico y misterioso de lo visto anteriormente en los textos encontrados en el espacio y en el espacio en sí. Al tratarse de una parte avanzada de la trama los textos escritos acercan al jugador al final de la novela y por lo tanto al final del juego; por lo tanto, el final de la historia de Saga y Alan Wake.
6. La sexta y última parte de los capítulos donde controlamos a Saga, el texto es completamente surrealista. Llegando a romper la cuarta pared y escribir sobre cosas que solo puede saber el jugador o son muy concretas, los últimos capítulos de Saga apenas muestran texto a nivel narrativo o que guían al jugador. Solamente se muestran textos que confunden al jugador para que entre en ese espacio confuso donde está la protagonista.

Ahora se va a hablar de los capítulos donde controlamos a Alan Wake, los capítulos iniciales de “La Iniciación” a nivel textual, el texto muestra mensajes de arrepentimientos como de una historia anterior vivida por Alan de la cual parece arrepentirse por los textos escritos y hacen entender por qué está atrapado en ese espacio, los textos hacen referencia a juegos anteriores, al igual que en los capítulos iniciales de “El Regreso” este conecta la historia de la saga Alan Wake y la de los capítulos de “El Regreso” con los de “La Iniciación”.

7. La segunda parte de los capítulos de “La Iniciación” el texto introduce al jugador el conflicto mental que tiene el protagonista, indaga en el espacio cerrado que es la

televisión, y muestra pequeños matices distorsionados, como carteles de salida invertidos en el espacio o textos escritos que guían al jugador para sacar al espacio del estudio de la televisión, ya en la calle de la ciudad al estar sumida en la oscuridad apenas hay texto perceptibles, el jugador se puede orientar por las calles resplandecientes del espacio.

8. La tercera parte de los capítulos de “La Iniciación” el texto orienta al jugador a que vuelva a los espacios de los capítulos iniciales y que tenga que ir a un apartamento que dentro de este puedes encontrar mensajes ocultos sobre referencias al juego anterior de la saga encontramos mensajes de personajes que aparecieron solamente en la entrega anterior y partes finales de la novela.
9. La cuarta parte de los capítulos de “La Iniciación” el texto sirve como guía del jugador para escapar del mundo donde está atrapado y salga al mundo real, el texto nos muestra los deseos de Alan Wake, una vida fuera de la novela y de su oscuridad, las pistas que puedes obtener del “hub” son más desarrolladas con el texto, nos muestran pistas con textos más concluyentes que hacen sentir al jugador que se está acercando al final de la historia.
10. Y 11. Por último la parte final del juego, el texto como coleccionable pasa a un segundo plano debido a que las hojas de la novela ya han sido obtenidas y el espacio que queda en el juego es un entorno mucho más lineal y orientado a finalizar el juego de una forma muy orientativa, por ello las señales que hay en el espacio están como elemento gráfico decorativo del espacio debido a que el jugador en esta parte del juego sabe perfectamente cómo avanzar sin mirar estas series de indicaciones que se encontraba a lo largo del juego.

4.4. ANÁLISIS DEL ESPACIO A NIVEL PRAGMÁTICO DE ALAN WAKE 2

Tras haberse realizado en los 2 puntos anteriores los análisis formales y textuales de Alan Wake 2 a continuación se va a analizar el espacio en sus tres niveles comenzando con el espacio a nivel pragmático. Alan Wake 2 juega mucho o altera la percepción en el espacio por parte del jugador, este es uno de los videojuegos que más modifica la experiencia de juego, únicamente por el espacio.

Inicio y navegación general: la navegación en el espacio de Alan Wake 2 sigue la típica estructura de mundo semiabierto donde el jugador tiene varios caminos y varias opciones para explorar el entorno. La navegación de Alan Wake 2 es variada y es afectada según la situación narrativa en la que se encuentre el juego, esto se puede observar en el juego en sus capítulos iniciales donde la navegación en el espacio es más libre, por ejemplo en los

primeros capítulos de “El Regreso” el jugador con Saga tiene más libertad para recorrer el bosque y buscar sus coleccionables todo lo contrario a la navegación con Alan en sus capítulos finales en la misma ubicación aquí la navegación deja de ser libre y el jugador tiene que seguir un espacio más lineal con enemigos colocados de forma más clásica típica de juegos más clásicos de terror como *Silent Hill 2* (Konami. 2001),

Ahondando en la interacción concreta con los elementos y su funcionalidad dentro del juego: la navegación también es afectada en todo el juego por la linterna, la herramienta más importante de todo el juego característica de la saga la cual permite iluminar el espacio para revelar elementos ocultos o matar a los enemigos del espacio, la linterna en los espacios de los niveles donde controlas a Alan Wake sirve para abrir camino, gracias a que la linterna en los niveles de la iniciación permiten modificar el espacio donde está atrapado Alan, en los capítulos de Saga la linterna solo sirve en el espacio para iluminarlo.

Siguiendo con la interacción, está en el juego de Alan Wake 2 ayuda al jugador a manipular o afectar al espacio generando consecuencias en el entorno, la interacción en *Alan Wake 2* es limitada como se menciona anteriormente esta se basa principalmente en el uso de la linterna y también en el uso de las diferentes armas del juego para afectar al espacio. En este juego el jugador usa la linterna para deshacerse de la oscuridad que hay en el espacio y en los enemigos de este, el jugador puede interactuar con todo tipo de entornos como puertas en las ciudades, interruptores para encender o apagar luces o para activar un mecanismo, se puede utilizar la radio, ver la televisión y como se ha comentado de forma explayada interactuar con las hojas de la novela repartidas por el espacio, la interacción en este juego se ve afectada por el estado mental en el que se encuentran los personajes ya que debido a sus posibles alucinaciones estas crean distorsiones en el espacio donde el jugador tiene que interactuar con ellas para avanzar o escapar de las alucinaciones.

1. Comenzando con los capítulos iniciales de la parte de Saga “El Regreso” el espacio permite al jugador explorar con calma y aprender las mecánicas básicas del juego con pequeños puzzles, acertijos y enigmas fáciles de resolver por el jugador, aquí el espacio tiene una función de introducción con la ambientación del espacio en el jugador, aquí el jugador puede interactuar con varios objetos, personajes del espacio para comprender el contexto de la saga en el espacio donde transcurre el juego. Es más adelante cuando este juego se aleja de estos patrones inmersivos y se altera.
2. En la segunda parte de los capítulos de “El Regreso” el espacio se vuelve más oscuro y amenazante por lo que el jugador tiene que enfrentarse a más obstáculos

que ponen a prueba las habilidades del jugador, en estos capítulos el espacio tiene una función de desafío y tensión gracias a la atmósfera de terror psicológico que ubica al jugador en un entorno muy inmersivo donde tiene que escapar y sobrevivir constantemente adaptándose a los diferentes cambios que está sufriendo el espacio.

3. En la tercera parte de los capítulos de “El Regreso” el jugador nota como el escenario cambia en base a los sentimientos de la protagonista Saga reflejándose este cambio en el entorno, aquí el espacio tiene una función de simbolismo mostrando el propio espacio el estado mental en el que está la protagonista, para orientarse en jugador tiene que interpretar las señales del espacio para entender así lo que le ocurre a la protagonista Saga.
4. En la cuarta parte de los capítulos de “El Regreso” “al volverse el espacio más interactivo y complejo como se menciona en anteriores puntos, el jugador depende de la interacción con el espacio para resolver enigmas que hacen avanzar la trama , aquí el espacio tiene una función lógica y narrativa, el espacio plantea problema al jugador que debe solucionar utilizando los diferentes elementos que hay en el espacio usando la creatividad e ingenio para manipular desde el hub el espacio y sus distintas ubicaciones el jugador pone en práctica las funciones del juego.
5. La quinta parte de los capítulos de “El Regreso”, al volver el jugador a los lugares iniciales del juego, pero alterados, el jugador tiene que lidiar con la transformación del espacio cambiando la ubicación e impidiéndole orientarse fácilmente con el entorno, aquí el espacio tiene una función de confusión y desorientación, poniendo en duda la memoria del jugador y provocar que esté en alerta con los cambios que han ocurrido con el espacio.
6. La sexta y última parte de los capítulos donde controlamos a Saga es decir la parte de “El Regreso” el jugador tiene que escapar del “hub” donde en los anteriores capítulos le ha servido para orientarse y resolver los enigmas de los casos en estos capítulos el hub se ha convertido en todo lo contrario teniendo el jugador de orientarse en este espacio pero no para orientarse en los otros espacios sino para escapar de este , aquí el espacio tiene una función de metaficción rupturista que alterna la realidad del juego, aquí el jugador se enfrenta a todas las verdades y mentiras que había ocultado la protagonista Saga Anderson, al desvelar estos secretos el entorno también se “abre” permitiendo al jugador escapar de este y pasar a los capítulos finales del juego.
7. Comenzando con los capítulos iniciales de la parte de “La Iniciación” el jugador

controla al escritor Alan Wake en un mundo el cual parece onírico en el que está atrapado y tiene que escapar a la realidad. Aquí el espacio tiene una función de conexión relacionando al jugador con otras historias, y otros personajes nos muestran a nuevos personajes y las similitudes al usar imágenes reales con el mundo real del jugador aquí en las fases iniciales de los niveles de “La Iniciación” el jugador tiene que descubrir las conexiones e influencias entre el espacio y el protagonista Alan Wake.

8. La segunda parte de los capítulos de “La Iniciación” el jugador sale del estudio de televisión adentrándose en un espacio más abierto interconectado las calle de la ciudad y la red de metro subterráneo, aquí el jugador comienza a entender cómo funciona el espacio del juego, este está conectado a la mente del escritor protagonista Wake, y el espacio refleja todos los miedos, traumas y deseos que pasan por su cabeza, aquí y en general en los capítulos de “La Iniciación” el espacio tiene una función de representación y proyección, mostrando al jugador su mundo interior en el espacio, el espacio sirve para entender qué le pasa al protagonista y porque ha acabado aquí.
9. En la tercera parte de los capítulos de “La Iniciación” el jugador explora entornos más cerrados pero tan explorables e interactivos como las zonas más abiertas como la ciudad, los entornos cerrados van desde unos apartamentos encantados a un cine encantado también, en estos capítulos tras explorar las zonas cerradas el jugador tiene que volver al plató de televisión para pasar por ciertos eventos y también explorar un apartamento situado en el centro de la ciudad para obtener información sobre la vida personal del protagonista con el uso de imágenes reales de su esposa y su alter ego Scratch, la inmersión de estos capítulos genera en el jugador un anhelo de pérdida donde le hace cuestionarse sobre su propia vida.
10. Los capítulos finales de “La Iniciación” el jugador usa el “hub” al igual que Saga en sus capítulos finales para escapar de allí permitiéndole también escapar de este mundo para regresar al mundo real, aquí el espacio tiene una función de manipulación y liberación, este permite al jugador la posibilidad de salir de un falsa realidad a otras falsas realidades poniendo en duda la realidad verdadera del juego, el uso de recursos en estos capítulos para lograr esto son muy psicodélicos y cargantes de tensión para abrumar al jugador.
11. La parte final del juego aumenta el uso de la imagen real y gameplay, el espacio tiene una función de fusión y conclusión al unir los relatos de los protagonistas de todos los capítulos, aquí el jugador tiene que asumir el papel de quien es el

protagonista de la historia Saga, Alan Wake, Scratch o el propio jugador.

Para aplicar los conceptos de análisis semiótico a Alan Wake 2 se han reflejado varios conceptos en el diseño arquitectónico del juego los cuales son:

Interacción y Navegación:

- **Guía Intuitiva:** En Alan Wake 2, los espacios están diseñados para guiar al jugador intuitivamente con todo tipo de guías como camino y señales visuales que orientan al jugador acerca de las acciones que tiene que hacer para avanzar en el juego.

1. Funcionalidad de Objetos:

- **Objetos con Propósito:** Cada objeto en el juego cumple un propósito de servir como arma a elemento de puzzle o coleccionable esto influye en la interacción del jugador con el espacio arquitectónico del videojuego.

2. Señalización y simbolismo:

- **Elementos simbólicos:** en el espacio hay todo tipo de signos y símbolos que comunican información importante sobre el juego, como la aparición de enemigos o el uso de un objeto específico el cual es capaz de hacer avanzar la trama del juego.

4.5. ANÁLISIS DEL ESPACIO A NIVEL TECTÓNICO DE ALAN WAKE 2

Alan Wake 2 construye y relaciona arquitecturas reales y ficticias dentro de los distintos espacios donde suceden los capítulos de Sagan y Alan afectando su uso a nivel narrativo y gráfico del juego creando así un contraste entre lo familiar y lo extraño. La lógica de la realidad con lo ilógico de lo psicodélico, la idea de realidad del espacio de Alan Wake 2 es un subjetiva y es alterada por los estados de ánimos de los protagonistas del juego.

El uso de espacios tectónicos reales en Alan Wake 2, lo vemos inspirados en la Ciudad de Nueva York, el espacio de los capítulos de “La Iniciación” y el apartamento de Alan están ambientados en esta ciudad junto al bosque de Bright Falls que recuerda a un bosque situado en zonas boscosas de los Estados Unidos, el bosque de Bright Falls es un espacio que sirve de epicentro para conectar ambas tramas la de Saga y la de Alan, y ese toque de realidad es lo que separa lo lógico y lo ilógico de los espacios de los capítulos de “El Regreso” y los capítulos de “La Iniciación” estos espacios aportan un grado de verosimilitud con los espacios de la vida real y establecen un contexto histórico real con los personajes y los traspasa también al contexto personal de los protagonistas. Por ejemplo, la ciudad de Nueva York también representa la fama y el éxito profesional de Alan Wake, al ser un escritor famoso, toda su vida sucede en una ciudad que en la vida real es sinónimo de éxito como es la Ciudad de Nueva York. Volviendo al bosque de Bright Falls este es similar al uso de bosques en el género de series de televisión de terror,

el cual estos tipos de bosques suelen ser vistos en obras destacadas de los años noventa como *Twin Peaks* (Frost y David Lynch, 1990).

Este videojuego es uno de los videojuegos a día 15 de febrero de 2024 más realistas de la historia, los aspectos gráficos de sus entornos, el uso de la iluminación, la definición de las texturas cumple unos valores de producción excelentes. Esto es gracias al uso de gráficos fotorrealistas, el uso de sonidos ambientales y efectos atmosféricos en el espacio, y la capacidad de cambiar la perspectiva junto a los elementos de los diferentes espacios desde el “hub” en tiempo real. El jugador es sumergido a un espacio que mezcla la realidad y la ficción esto es posible al uso de secuencias de video reales que aportan un gran grado de realismo al ya de por sí fotorrealista mundo de *Alan Wake 2* esto provoca en la inmersión del jugador que se plantea más cuestiones morales y existenciales no solo del juego sino de la vida real, facilitando el encariñamiento con los personajes, al tratarse de un juego de terror psicológico el juego en muchas ocasiones consigue lo que se propone genera en el jugador todo tipo de sensación de angustia y ansiedad sumado a la intranquilidad de los diferentes espacios del juego que hacen sentir al jugador junto a los personajes de *Alan Wake* como el protagonista de una película de terror moderna. al tratarse de un juego de terror psicológico el juego en muchas ocasiones consigue lo que se propone genera en el jugador todo tipo de sensación de angustia y ansiedad sumado a la intranquilidad de los diferentes espacios del juego que hacen sentir al jugador junto a los personajes de *Alan Wake* como el protagonista de una película de terror moderna.

Materialidad, Construcción del Mundo: *Alan Wake 2* también hace uso de espacios tectónicos ficticios, estos espacios suelen ser utilizados para recrear la imaginación o alteración de la realidad que sucede a través de la novela y la cabeza de *Alan Wake* y *Saga Anderson*, siendo esta utilizada principalmente en los capítulos de *Alan*. Pero el “hub” donde el protagonista puede modificar el espacio en la mayoría de los capítulos es una especie de rincón de la cabeza de los protagonistas que fuera de sus cabezas es un espacio del juego donde pueden modificar los espacios del juego y volverlos más psicodélicos. Los espacios tectónicos ficticios crean un efecto de extrañamiento en el jugador gracias al rico uso de alegorías o símbolos de conflictos a través del espacio el cual es capaz de representar los deseos y miedos de los protagonistas mientras va hilando la trama. Esto es visto en los capítulos de “La iniciación” donde *Alan* refleja su lucha interna entre el que representa la luz y *Scratch* que representa su alter ego oscuro, a grandes rasgos *Alan* representa cordura y control, y *Scratch* es esa locura y caos de la cabeza de *Wake*, y cuando en los espacios aparecen uno u otro es representado en base a estos estados de ánimo por

último y volviendo al “hub” este es capaz de modificar la realidad de los protagonistas a través de sus palabras y sus pensamientos.

Y cómo se relacionan los espacios tectónicos reales y ficticios entre sí pues mediante una dinámica de juego, donde el jugador es capaz de alternar entre estos tipos de espacios los cuales se suelen mezclar y transforma según el avance narrativo de la historia, este tipo de relación de espacios tectónicos crea una tensión narrativa y estética del espacio divagando entre lo que es real y lo que podría serlo, creando así una reflexión en el jugador sobre la naturaleza de la vida real y la mentalidad humana donde en ocasiones lo que parece real acaba siendo falso o parte de la imaginación de una persona.

1. Volviendo a los análisis de las 11 partes del juego los capítulos iniciales de la parte de Saga “El Regreso”, el jugador es introducido en un espacio natural y tranquilo recordando a un bosque real, este espacio transmite esa calma y tranquilidad que sientes cuando caminas por un bosque en la vida real y también esa inquietud cuando en ocasiones escuchas ruidos raros en ese tipo de bosques.
2. En la segunda parte de los capítulos de “El Regreso”, el espacio se altera volviéndose más oscuro y paranormal asemejándose a una película de terror, el espacio en estos capítulos es capaz de transmitir sensaciones de sorpresa y terror, generando en el jugador una sensación en el espacio de sorpresa y tensión similar a cuando algo te asusta al miedo de cuando te das cuenta de que no estás seguro a esa inseguridad en el ambiente donde crees que va a pasar algo malo en cualquier momento.
3. La tercera parte los capítulos de “El Regreso” el jugador es trasladado a una ciudad con un ambiente más ominoso y tétrico la cual recuerda a una ciudad o lugar abandonado, este espacio representa la angustia que sientes cuando estás en un lugar desconocido donde no quieres estar y te has perdido. El espacio se adapta a las emociones y sufrimientos de Saga de forma similar a como se siente una persona cuando se pierde.
4. En la cuarta parte de los capítulos de “El Regreso”, el jugador se enfrenta a espacios más laberínticos que generan intriga y confusión creando una sensación de frustración en el jugador como cuando se encuentra esa serie de obstáculos y dificultades en la vida real.
5. La quinta parte de los capítulos de “El Regreso”, el jugador como se menciona en todos los análisis vuelve a los espacios iniciales pero han sido modificados, los espacios huyen de esa realidad y son modificados recordando a un sueño o un recuerdo en la cabeza, los espacios en estos capítulos transmiten en el jugador esa

sensación de desconcierto y nostalgia cuando en la vida regresa a ese lugar o sitio tras un tiempo y ve que ha cambiado, siendo una continua lluvia de sorpresas que deparan el lugar mientras lo explora, los espacios en este espacio son capaces de reflejar este estado en Saga y en el propio jugador.

6. En la sexta y última parte de los capítulos donde controlamos a Saga el espacio es mucho más psicodélico recordando en el jugador a una alucinación o una realidad alternativa, transmitiendo todo tipo de sentimientos y emociones desde caos y terror o la sensación de perder el control de la situación y la razón mientras el espacio pone a prueba tu locura desafiando a Saga y al jugador.
7. Comenzando con los capítulos iniciales de Alan “La iniciación” el jugador en los espacios iniciales es introducido a un lugar más cerrado y asfixiante, que lejos de un estudio de televisión recuerda a una prisión o trampa donde ha sido atrapado Alan, este espacio transmite claustrofobia y peligro en el jugador una sensación de estar encerrado y rodeado de personas que suponen cosas negativas en tu vida, donde lo imprescindible es escapara de ahí rápidamente para que Alan pueda sobrevivir, esta serie de sensaciones es equiparable a las que siente el jugador en la vida real cuando se ve atrapado en un espacio o aspecto de su vida el cual sabe que estar ahí no le aporta nada buena y busca soluciones para salir de ahí.
8. En la segunda parte de los capítulos de “La Iniciación” el jugador pasa a un espacio más urbano y sombrío el cual recuerda a la ciudad de Nueva York pero de una forma más fantasma y distopía , el espacio usa la desolación que transmite para generar en el jugador una sensación similar a cuando siente que está en la vida real en un lugar vacío y sin vida desesperanzador para él, el espacio de estos capítulos es un reflejo de ciertos momentos de la vida del jugador como un reflejo de un recuerdo, un espacio recóndito de su mente.
9. En la tercera parte de los capítulos de “La Iniciación” el jugador se diversifica a un espacio más variado y sorprendente semejante a una aventura o exploración real, partiendo de esa curiosidad y horror de capítulos anteriores, estos capítulos son capaces de transmitir en el espacio otras sensaciones en el jugador, desde fascinación cuando el espacio muestra más información y detalles sobre la historia, a admiración hacia el protagonista al ver que es capaz de adentrarse en espacios donde el jugador sería incapaz por temor en la vida real.
10. En la cuarta y última parte de los capítulos de “La Iniciación”, el jugador es capaz de manipular el espacio del juego de una forma más creativa y flexible, alejándose

el juego del concepto de videojuego, y más a una obra de arte que está siendo moldeada por el jugador, el espacio junto a las sensaciones de capítulos anteriores también transmite sensaciones de poder y libertad en el jugador, el jugador siente que puede alterar el espacio a su gusto y eliminar las amenazas del espacio cuando quiera o por el contrario experimentar el riesgo de un espacio más hostil y peligroso. Aquí nos damos cuenta de que estamos en un espacio moldeado por la cabeza de Wake más bien ficticia por lo que el jugador tiene más libre albedrío con la manipulación del espacio.

11. La parte final del juego, el espacio del juego fusiona de forma híbrida y experimentar la realidad y ficción del mismo, transmitiendo en el jugador una sensación de confusión y sorpresa al cambio constante llenos de diferentes perspectivas las de Alan y las de Saga que ofrece el juego, aquí el jugador siente que está en los últimos compases del juego nota que son los últimos espacios, debido a la excentricidad de los espacio y a la alteración de estos los cuales crean una absoluta conexión entre los personajes y el espacio arquitectónico del juego.

Profundizando con el nivel tectónico se va a desglosar a grandes rasgos algunas características de la arquitectura en el diseño de Juegos:

1. Interacción con el entorno: en Alan Wake 2 la arquitectura va más allá de ser un mero fondo que embellece gráficamente la experiencia, aquí es un elemento activo que influye en la jugabilidad, en los diseños de Alan Wake 2, los diseñadores han sido capaces de que la interacción con el entorno sea capaz de modificar estructuras que abren nuevos caminos que otorgan al jugador un sentido de influencia en el juego.
2. Simbolismo Arquitectónico: aquí los elementos arquitectónicos transmiten la narrativa visualmente de una forma representativa que es capaz de transmitir de forma simbólica la historia del juego. Por ejemplo, la casa de la protagonista representada en el mundo de Wake representa el agobio y el deseo de escapar de este espacio conforme vas avanzando en la trama va evolucionando.
3. Influencia en la Jugabilidad: aquí influye la disposición espacial y la forma de los edificios los cuales afectan a la experiencia del jugador, aspectos como que el jugador se hiera en la pierna y le provoque que se siente herido esto afecta intensificando la tensión y provocando que un bosque que en momentos anteriores completabas en 5 minutos y de forma tranquila ahora lo recorras mucho más lento en 30 minutos y con una sensación de tensión

constante provocando que este espacio sea o parezca totalmente diferente ya que la jugabilidad es totalmente diferente.

4. Análisis Semiótico del espacio, Signos Arquitectónicos: en el juego se puede apreciar en edificios abandonados o bosques oscuros los cuales aparte de crear atmósferas son capaces de aportar significados terroríficos capaces de transmitir una sensación de incertidumbre en el espacio. Codificación del Espacio: El juego codifica el espacio a través del "hub" este refleja la mente del protagonista y simboliza el estado psicológico y la narrativa del juego.
5. Por último, la Arquitectura Dinámica: en Alan Wake 2 la arquitectura reacciona a las acciones del jugador en ejemplos como deformación del espacio cuando se resuelven enigmas o las que cambian desde "el hub" y ahora muestran un camino que hacen avanzar la trama.

4.6. ANÁLISIS DEL ESPACIO A NIVEL SIMBÓLICO DE ALAN WAKE 2

Como último análisis de este estudio de caso tenemos el análisis del espacio a nivel simbólico, aquí se hablará acerca de asociaciones, las connotaciones y las representaciones que el espacio generará en el jugador aplicado a la vida real en aspectos como la cultura, la psicología o la filosofía, este es el análisis más interpretativo de los 5 puesto que las ramas de la psicología o la filosofía son muy interpretables.

Comenzando con el espacio como reflejo de la mente de los protagonistas, el espacio en *Alan Wake 2* no es un espacio convencional de un videojuego con sus objetivos y misiones lineales y objetivas, aquí esto cambia según la mente de los protagonistas de los capítulos de "El Regreso" y "La Iniciación" Alan y Saga, el espacio se altera según sus recuerdos o lo que creen recordar en base al estado mental de ambos ya que estos son alterados constantemente en el juego por sus conflictos internos y miedos, esto crea un espacio subjetivo y surrealista haciéndolo un juego de espacio semiabierto único, esto se puede ver en la parte de los capítulos de Saga de "El Regreso" donde los espacios se vuelven más oscuros, opresivos y peligrosos conforme va pasando los capítulos y gracias principalmente al recurso que utiliza el videojuego de la muerte de su hija siendo está completamente una incógnita debido a que la protagonista no cree que está muerta y el juego juega con esta incógnita, también se puede ver en la parte de Alan en esa lucha de sus alter ego para escapar de su locura por no poder ver a su esposa esto provoca que el espacio sea más caótico y distorsionado.

También se hace un uso o se puede interpretar el espacio como una metáfora de la creación

literaria, por el motivo de que el espacio en *Alan Wake 2* simboliza el proceso de la creación literaria, esto se puede ver porque el espacio es capaz de construirse y destruirse modificándose y reescribiendo en tiempo real, al igual que hace un escritor con su obra literaria, aquí *Alan Wake 2* hace un uso del espacio como medio de experimentación haciendo plantear al jugador diferentes retos y dilemas, esto se puede ver en el espacio en los diferentes elementos que hacen referencia a la literatura, como las páginas perdidas, referencias a obras reales dentro del juego con guiños a modo de easter egg, etc.

Por último, antes de analizar las 11 partes, *Alan Wake*, hace un uso del espacio como crítica a la realidad social, porque este juego tiene una dimensión crítica donde constantemente cuestiona y denuncia todo tipos de aspectos sobre la realidad social: estos aspectos van desde la violencia y la corrupción a otros aspectos como la manipulación y la desigualdad, aquí el espacio muestra una realidad distorsionada con conexiones con la realidad actual, esto hace mella en el jugador haciéndole reflexionar sobre problemas y conflictos de la sociedad. , en el espacio hay elementos que hacen referencia a la política como bandera, o que promueven discursos sociales como el uso de un coleccionable el cual consiste en el uso de secuencias de video que nos muestran a dos personajes de la trama, los hermanos Koskela haciendo todo tipo de anuncios dando a entender que son ellos los que controlan el pueblo en sus sombras, también hay referencias a sectas y religiones con el uso de elementos en espacio como cruces...

1. Los capítulos iniciales de la parte de Saga “El Regreso” el espacio simboliza una introducción a la confusión de la protagonista, Saga Anderson, aquí el jugador se encuentra con todo tipo de pistas y personajes que indican o cuentan acciones de forma enigmática e interpretable, al ser los capítulos iniciales del juego, este no ahonda mucho a nivel simbólico y recuerde a juegos más convencionales de este género que no exploran tantos matices simbólicos de la filosofía o la psicología, estos capítulos iniciales son la puerta de entrada a todos estos aspectos simbólicos y se pueden encontrar algunos de estos repartidos por el espacio en objetos, documentos y más elementos.
2. En la segunda parte de los capítulos de “El Regreso” el espacio simboliza el cambio mental de Saga Anderson por la influencia de las páginas de Alan, este cambio se ve reflejado en el espacio y tiene que luchar contra manifestaciones de los miedos de los personajes tanto las de Saga como las que Alan refleja en sus páginas escritas debido a la pérdida de control que experimenta Saga sobre su realidad que también es distorsionada por la mente de Wake, a que el espacio comienza a volverse más caótico.

3. La tercera parte de los capítulos de “El Regreso” el espacio simboliza un contraste del mundo real y un paralelismo con la metaficción que está sufriendo Saga, el espacio se traslada a un pueblo mucho más frío y apagado reflejando la soledad de Saga y sus sentimientos de tristezas que a su vez pueden ser reflejados por la Lluvia, el espacio muestra la conexión y la dependencia que empieza a ver entre Saga y Alan de cómo se necesitan de cierta forma para “escapar” de todo lo que les está sucediendo.
4. La cuarta parte de los capítulos de “El Regreso” el espacio es sinónimo de Desafío, este se reinventa para simbolizar de forma más metafórica los desafíos que tiene que pasar Saga para escapar de sus “delirios”, el espacio se vuelve mucho más fantástico y paranormal como si ya no exploremos los espacios realistas del principio. Sino los traumas y ocurrencias de la protagonista el espacio es un todo con la mente de Saga.
5. En la quinta parte de los capítulos de “El Regreso” el jugador vuelve a los orígenes, pero estos espacios son más impredecibles y oníricos. Aquí el jugador experimenta a nivel simbólico la evolución del personaje que ha tenido Saga, que poco a poco ha ido desencaminados de la realidad, creando una realidad propia que refleja los obstáculos que ha tenido que superar y que se ha impuesto de forma inconsciente Saga, aquí el jugador tiene más control sobre el personaje y más experiencia por lo que también al haber más dificultad estos capítulos en cierto modo pueden ser una alegoría al cambio.
6. La sexta y última parte de los capítulos donde controlamos a Saga el espacio simboliza el clímax y las resoluciones finales de Saga, aquí Saga ve transformado su mundo interior el “hub” en un lugar donde tiene que escapar y no donde anteriormente se refugiaba para salir adelante, esto consigue que el espacio representa esa ruptura mental de Saga la cual tiene que enfrentarse a la verdad que estaba ocultando en su interior.
7. Comenzado con los capítulos donde controlamos a Alan Wake, los capítulos iniciales de “La Iniciación”, el jugador ve de primera en el espacio el estado mental del personaje y la disparidad con el otro protagonista aquí nos damos cuenta que este coprotagonista está “asfixiado” por sus delirios, de primera el jugador se encuentra en un espacio más cerrado un estudio de televisión que puede ser un reflejo de un ego que ha sido aumentado por el éxito personal del escritor Alan Wake y que ha generado que haya llegado a ese punto de su vida de ahogamiento.

8. La segunda parte de los capítulos de “La Iniciación”, el espacio representa ese deseo de Wake de salir de su burbuja saliendo del estudio de televisión y adentrándose en las calles de la ciudad, el espacio es oscuro y sombrío pudiendo ser influencia de esos pensamientos negativos que ha tenido Wake a lo largo de su vida, pero el jugador también se da cuenta de que en este mundo más abierto de cierta manera Alan sigue más atrapado el espacio simboliza con todo tipo de mensajes subliminales y recursos gráficos aprovechados por el motor gráfico, el metro en parte puede simbolizar esos deseos más oscuros debido a que esta es la parte del juego donde Alan y el jugador experimenta más terror y tiene que escapar constantemente de los peligros que hay en este espacio, al estar conectado el metro puede representar deseos oscuros y la ciudad deseos puros.
9. La tercera parte de los capítulos de “La Iniciación”, el jugador vuelve a más espacios cerrados pero igual de interactuables que los abiertos, aquí hay tres espacios principales los apartamentos malditos que pueden ser un reflejo simbólico de los delirios que ha ido experimentando Wake a lo largo de su vida y que le han llevado a cometer todo tipo de atrocidades se puede interpretar, o también como un yo desconocido que provoca esto una serie de personalidades hospedadas en este hotel que están ocultas en su interior y se dan a conocer en este espacio, el otro espacio se trata del cine, este puede ser un reflejo simbólico del éxito de Wake, un éxito que conforme a pasado el tiempo le ha provocado estar solamente centrado en el siendo este simbolizado por la pantalla del cine que hay en el espacio provocando que deje que pasen todo tipo de desgracias con sus relaciones y con el mismo fuera de esta proyección, esto es capaz de verse reflejado en los alrededores del cine y principalmente en las afueras de este donde vemos un espacio más cerrado a las afueras a modo de patio con sirenas de policía representando esa tragedia, por último y como espacio más cerrado nos encontramos con el apartamento, este espacio es una representación de donde vivía antes Wake, aquí vemos un espacio vacío y silencioso, donde el jugador se encuentra cintas de video de su exmujer hablando de cómo le sigue esperando pero que no aguanta más y ha decidido suicidarse, esto puede significar el cómo Alan ha ido olvidándose de sus relaciones de alrededor centrándose solo en el mismo.
10. Los últimos capítulos de “La Iniciación” simbolizan el cómo poco a poco el protagonista está logrando escapar del mundo donde está encerrado y volver al mundo real que no ha escrito. Aquí el espacio se vuelve más simbólico y metafórico dejando muchas pistas y mensajes a interpretación del jugador, aquí los

espacios simbolizan el deseo de toda persona de escapar de la soledad y volver al mundo real, Wake se enfrenta a más bosses del juego siendo estos los últimos obstáculos que tiene que superar para volver al mundo real.

11. Por último, la parte final de este juego, aquí el espacio simboliza el clímax y la resolución de la historia de Alan Wake y Saga Anderson, aquí vemos como el espacio representa la conexión y confrontación de Alan Wake y Saga Anderson viéndose simbolizado en como el jugador cambia de protagonista cada poco tiempo, el espacio representa simbólicamente la liberación de Saga de todos sus problemas y en Alan no vemos esto del todo, finalmente tras el clímax de la historia el jugador descubre el verdadero papel de Alan en esa novela que estaba escribiendo e interpreta por qué está atrapado en el mundo oscuro creado en cierta parte. Dejando así un final abierto sin Alan resolviendo sus problemas.

Tras desglosar todas las partes de los capítulos de Alan Wake 2 voy a tratar en el espacio a nivel simbólico, no es solo un mero fondo para la acción sino que es una entidad narrativa el cual afecta crucialmente a la experiencia del jugador, esta entidad narrativa va a representar esto a través de estas características que se han visto enriquecidas gracias a las ideas de Bachelard, Genette y Corboz obtenidas de “Gastón Bachelard”, conocido por su obra “La poética del espacio”, explora la relación entre los espacios físicos y nuestra imaginación, y cómo estos influyen en nuestra forma de pensar y sentir”, “André Corboz aborda el concepto de “El territorio como palimpsesto”, sugiriendo que el territorio es un espacio que se reescribe constantemente sobre lo que ya estaba escrito, lo cual puede ser relevante al considerar cómo los espacios de los videojuegos se superponen o se relacionan con espacios preexistentes” y Gérard Genette en “Palimpsestos. La literatura en segundo grado”, discute la transtextualidad y cómo los textos están en relación con otros textos, lo que puede ser aplicable al análisis de las asociaciones que los videojuegos generan con otros espacios literarios.

1. Ruptura con el saber Previo: Inspirado en las ideas recogidas de Bachelard, Alan Wake 2 desafía activamente las nociones preconcebidas de la realidad, aquí el juego invita a los jugadores a un mundo que desafía la lógica científica la cual se ve superada por la imaginación que transmite la narrativa del juego, gracias al enfoque que el juego permite a los jugadores explorar el espacio de forma que lo racional deja paso a una inesperada irracionalidad.

2. Instantaneidad de la Imagen Poética: apoyándose en la filosofía de Bachelard el espacio de Alan Wake 2 es una manifestación apoyándose en el pasado de los protagonistas ofreciendo al jugador momentos de revelación y asombro, capaces de enriquecer la experiencia de juego de usuario.
3. Transtextualidad e Hipertextualidad: Ahondando en las teorías de Genette, el juego establece una relación dialógica con espacios literarios e históricos precedentes de situaciones ocurridas en anteriores juegos de la saga precedente a Alan Wake 2, esta transtextualidad e hipertextualidad tejen un espacio narrativo el cual permite al jugador descubrir capas adicionales de significado en el universo de la saga.
4. Experiencia Subjetiva: la interpretación de elementos en Alan Wake 2 comparte mucha subjetividad a lo largo del desarrollo del juego el cual enriquece la historia personal del jugador y añade profundidad a la experiencia de juego.
5. Por último se va a hablar del Territorio como Palimpsesto en base a Corboz, en base a esto el espacio de Alan Wake 2 actúa como palimpsesto donde las capas de significado se superponen en el espacio y se reescriben constantemente reflejando la psique del protagonista como el espacio mostrándose así una evolución de la narrativa de la historia siendo así el espacio un registro de las memorias y experiencias pasados, presentes y posibles futuras que forman parte del pasado y del futuro de la saga de la compañía Remedy Entertainment. El concepto de territorio como palimpsesto se aplica también en los videojuegos, donde las capas de historia y significado se superponen para crear mundos ricos y detallados. “El territorio no es un dato: es el resultado de diversos procesos” (Corboz, A., s.f., página 129). Alan Wake 2 demuestra cómo el diseño en un juego en el espacio es una herramienta poderosa para la narrativa siendo capaz de ofrecer a los jugadores todo tipo de experiencias que les afecta a nivel sensorial y a nivel cognitivo.

5. CONCLUSIONES

Como conclusiones para llevar a cabo el análisis en el espacio se ha aplicado una metodología apoyada en capturas de pantalla, todo tipo de fuentes bibliográficas y citas de la compañía de desarrollo, que ha contribuido tanto al Marco teórico como a todo el desarrollo de este TFG.

El resultado de este estudio de caso ha sido que el espacio de *Alan Wake*, se puede observar cómo cumple una función narrativa tanto a nivel formal como textual, única los elementos en el espacio son revolucionarios y aportan un grado de novedad a nivel formal y narrativo nunca antes visto, relacionándolo con los niveles en el espacio pragmático, tectónico y simbólico se puede observar como las características y funciones significativas de la arquitectura en el espacio de este juego, engloba todo tipo de significaciones.

Resumiendo, a grandes rasgos; *Alan Wake 2* es un juego de terror psicológico con una estructura semiabierta este se caracteriza por su cuidada estética y compleja narrativa acompañada de un buen gunplay. A nivel formal el juego utiliza el motor gráfico Northlight Engine capaz de crear gráficos fotorrealistas gracias a la realista iluminación que mejora el ambiente del espacio. A nivel textual el juego presenta dos historias paralelas que se entrelazan y se influyen mutuamente con grandes referencias a la literatura o cine contemporáneo y clásico. Concluyendo para resumir el nivel pragmático este juego es capaz de ofrecer al jugador una experiencia interactiva y variada con un sistema de acciones del jugador que afectan al desarrollo del juego, A nivel simbólico, el juego es capaz de utilizar el espacio como recurso narrativo para reflejar la psicología de los personajes, así como los temas que aborda el juego, por último, a nivel tectónico el juego es capaz de escribir una estructura narrativa sólida y coherente, con un ritmo adecuado.

Por todo esto, este análisis se ha acabado observando en el estudio de caso que este juego es capaz de generar todo tipo de sensaciones y emociones en el jugador, tantas sensaciones de angustia y tensión a sensaciones de asombro. Gracias a los conflictos internos de los protagonistas que son capaces de entrelazarse con el espacio, permitiendo así un espacio cargado de creatividad y capaz de abordar todo tipo de temas siendo así capaz el espacio de traspasar un umbral de transmedialidad y metaficción.

Por ello se ha concluido que el espacio en *Alan Wake 2* supone una innovación y aportación al medio de los videojuegos, y aporta una gran relevancia a la comunicación audiovisual y al estudio del espacio en los videojuegos, este trabajo podrá servir como inspiración para futuros estudios sobre videojuegos de un corte más experimental y psicológico en el ámbito de los videojuegos como medio de expresión artística.

CONCLUSIONS

As conclusions the objective of this case study was to analyze the space as a narrative resource of Alan Wake 2 the Remedy Entertainment video game released in the year 2023, to carry out this a methodology has been applied supported by screenshots, all kinds of bibliographic sources and quotes from the development company, which has contributed to both the theoretical framework and the entire development of this TFG. The result of this case study has been that the space of Alan Wake, we can see how it fulfills a narrative function both formally and textually, unique elements in space are revolutionary and bring a degree of novelty to formal and narrative level never seen before, relating it to the levels in the pragmatic, tectonic and symbolic space can be seen as the characteristics and significant functions of the architecture in the space of this game, encompasses all kinds of meanings. To sum up, Alan Wake 2 is a psychological horror game with a semi-open structure characterized by its careful aesthetics and complex narrative accompanied by a good gunplay. At a formal level the game uses the Northlight Engine capable of creating photorealistic graphics thanks to the realistic lighting that enhances the atmosphere of space. At the textual level the game presents two parallel stories that intertwine and influence each other with great references to contemporary and classic literature or cinema. Concluding to summarize the pragmatic level this game is able to offer the player an interactive and varied experience with a system of player actions that affect the development of the game, At the symbolic level, the game is able to use space as a narrative resource to reflect the psychology of the characters as well as the themes addressed by the game, finally, at the tectonic level the game is able to write a solid and coherent narrative structure, with an adequate rhythm. For all this analysis has been observed in the case study that this game is able to generate all kinds of feelings and emotions in the player, both feelings of anguish and tension to feelings of wonder. Thanks to the internal conflicts of the protagonists that are able to intertwine with the space, thus allowing a space full of creativity and able to address all kinds of issues thus being able to cross a threshold of transmediality and metafiction. Therefore it has been concluded that the space in Alan Wake 2 is an innovation and contribution to the medium of video games, and brings great relevance to audiovisual communication and the study of space in video games, this work may serve as inspiration for future studies on video games of a more experimental and psychological cut in the field of video games as a means of artistic expression.

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Álvarez Méndez, N. (2003). Hacia una teoría del signo espacial en la ficción narrativa contemporánea. *Signa: revista de la Asociación Española de Semiótica*, (12).
- Balbontín, S., & Klenner, M. (2022). "El sonido emitido por el espacio físico y el espacio invisible construido por el sonido." *Revista 180*, (49), páginas. Bachelard, G. (2012). *La poética del espacio*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Cabeza González, M., López Yeste, J. R. (2018). *Arquitectura y videojuegos: Escenarios reales para entornos virtuales*. *I2 Innovación e Investigación en Arquitectura y Territorio*, 6(1). [<https://doi.org/10.14198/i2.2018.6.1.02>]
- Chávez Herrera, M. O. (2023). "¿El mejor ejemplo del minimalismo arquitectónico? El caso del Pabellón de Villanueva en 1967." *Revista 180*.
- Classic Gaming. (2020, 20 de mayo). "Maniac Mansion."
- Corboz, A. (s.f.). *El territorio como palimpsesto*.
- Crabaugh, P. M. (1982). *Star Trek: Beyond the Final Frontier. Different Worlds*.
- De Frutos, A. M. (2015, 14 agosto). ¿Nos hacen violentos los videojuegos? Los psicólogos creen que sí. *Computer Hoy*. <https://computerhoy.com/noticias/life/nos-hacen-violentos- videojuegos-psicologos-creen-que-si-32847>
- Esnaola Horacek, G. A. y Levis, D. (2008). La narrativa en los videojuegos: un espacio cultural de aprendizaje socioemocional. *Teoría de la Educación. Educación y Cultura en la Sociedad de la Información*, 9(3), 48-68.
- Esteban, I. (2021, 31 de diciembre). "Top: 7 juegos de terror psicológico que debes jugar."

Recuperado de <https://www.helgames.es/top-7-juegos-de-terror-psicologico-que-debes-jugar/>.

Fuentes Farias, F. J. (2012). Un acercamiento al espacio arquitectónico. *Revista de Arquitectura (Bogotá)*, 14(1), 36-42.

Genette, G. (1989). *Palimpsestos: La literatura en segundo grado*. Madrid: Taurus.

Gerber, A., Götz, U., & otros (Eds.). (2019). *Architectonics of Game Spaces. The Spatial Logic of the Virtual and Its Meaning for the Real (Vol. 50)*. transcript Verlag.
<https://doi.org/10.25969/mediarep/13994>

Gregory, J. (2009). *Game engine architecture*. Wellesley, MA: A K Peters.

Historia de los videojuegos. Facultat d'Informàtica de Barcelona |. [Consultado el 6 de febrero de 2024]. Disponible en: <https://www.fib.upc.edu/retro-informatica/historia/videojocs.html>

Historic Spaces and Architectures in Videogames. (s. f.). *Culture & History Digital Journal*

La evolución de los videojuegos 1950 - 2020 [en línea], (sin fecha). Comunidad

SpineCard.com. [Consultado el 6 de febrero de 2024]. Disponible en:

<https://foro.spinecard.com/t/la-evolucion-de-los-videojuegos-1950-2020/12361>

León, C. (2017). *El videojuego como recurso pedagógico: narración, género e identidad*. Universidad de Salamanca.

López Olivari, C. A., García-Oteiza, S. A., & Guerrero Valenzuela, D. A. (2023). La Caja de Seguro Obligatorio y el Centro de Readaptación Los Maitenes: Arquitectura y medicina en la precordillera maquina (1935). *Revista 180*, (52).

Luisreyescanales, Luisreyescanales. (2023, 9 octubre). Videojuegos de los 80s: Un viaje a la época dorada de los videojuegos. Historia Gamer.

<https://historiagamer.com/historia/videojuegos-de-los-80s/>

Madruga, M. (2019). Arquitectura + Videojuegos. Influencias arquitectónicas en el mundo virtual. Recuperado de <https://core.ac.uk/download/pdf/250406559.pdf>

Nitsche, M. (2008). Video game spaces: image, play, and structure in 3D game worlds. MIT Press.

Nimrod. (2024, enero 22). En MobyGames.

Paniagua Arís, E. (2018). La coherencia poética de la arquitectura. Bitácora Arquitectura, (39), 68-75. URL

Paniagua Arís, E. (2013). La arquitectura y su significación pragmática y tectónica. Signa: Revista de la Asociación Española de Semiótica, (22), 521-548.

Paniagua Arís, E., Cadenas Figueredo, J. M., & López Ayuso, B. (2017). Una revisión del modelado del conocimiento acerca del diseño arquitectónico. Academia XXII, 8(15), 70-85.

Paniagua Arís, E., & Roldán Ruiz, J. (2015). La arquitectura y su significación existencial. Revista Signa, 24, 443-462.

Rosales, A., & Rosales, A. (2023, 7 junio). Evolución de la narrativa en los videojuegos: parte

NaviGames. <https://www.navigames.es/articulos/evolucion-de-la-narrativa-en-videojuegos-parte-1/>

- Rosales, A., & Rosales, A. (2023b, junio 7). Evolución de la narrativa en los videojuegos: parte 2. NaviGames. <https://www.navigames.es/articulos/evolucion-de-la-narrativa-en-los-videojuegos-parte-2/>
- Roth, L. M. (2005). Entender la arquitectura. Barcelona: GG.
- Ryan, M. L. (2001). Narrative as virtual reality: Immersion and interactivity in literature and electronic media. Johns Hopkins University Press.
- Santiago, Á. M. (2023, 31 octubre). Historia del terror en los videojuegos: cómo ha evolucionado el género a lo largo de los años. Hobby Consolas. <https://www.hobbyconsolas.com/reportajes/historia-terror-videojuegos-como-ha-evolucionado-genero-largo-anos-1326064>
- Staff, I. (2016, 11 agosto). Los 10 juegos más terroríficos. IGN España. <https://es.ign.com/reportaje/106547/feature/los-10-juegos-mas-terrorificos>
- Stohui, D. (2020, 17 de mayo). La importancia de la arquitectura en el diseño de los videojuegos. Plataforma Arquitectura. Recuperado de <https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/939403/la-importancia-de-la-arquitectura-en-el-diseno-de-videojuegos>
- Torrejón, R. (2020, 26 octubre). El impacto del terror psicológico en los videojuegos. Meristation. https://as.com/meristation/2020/10/26/reportajes/1603713119_746279.html
- Terror, M. Y. (2019, 28 junio). Subgéneros del cine de terror: terror psicológico. Miedo y Terror. <https://www.miedoyterror.com/subgeneros-cine-terror-psicologico.html>
- Trula, E. M. (2016, 18 julio). Historia del pánico moral a los videojuegos en 9 citas de ayer

y de hoy. Xataka. <https://www.xataka.com/magnet/historia-del-panico-moral-a-los-videojuegos-en-9-citas-de-ayer-y-de-hoy>

Wolf, M. J. P. (2001). The medium of the video game. University of Texas Press.

7 ANEXOS

7.1 CAPTURAS DE PANTALLA DE ALAN WAKE 2

Foto Numero 1

Foto Numero 2

Foto Numero 3

Foto Numero 4

Foto Numero 5

Foto Numero 6

Foto Numero 7

Foto Numero 8

Foto Numero 9

Foto Numero 10

Foto Número 11

Foto Numero 12

Foto Numero 13

Foto Numero 14

Foto Numero 15

Foto Numero 16

Foto Número 17

7.2 GAMEPLAY DE PRIMER WALKTROUGH DE ALAN WAKE 2

<https://youtu.be/YfLBYXRsS7w>

7.3 VALORACIÓN DE OTROS ENTRETENIMIENTOS COMPLETADOS DURANTE LA ELABORACIÓN DEL TFG.

A parte de rejugar Alan Wake 2 5 veces; a lo largo de este TFG, se ha jugado, visualizado y leído todo tipo de contenido audiovisual o literario, Aunque esta lista no esté en el apartado referencias bibliográficas, ha sido lo que más me ha permitido explayarme en las ideas que he aportado a lo largo del TFG, tanto para elaborar el marco teórico como para elaborar un estudio de caso con más perspectivas y referencias estos son los productos que se ha completado a lo largo de la elaboración de este TFG y la nota que les he puesto:

Videojuegos:

Diciembre:

- 1: Like a Dragón Gaiden: The Man Who Erased His Name. 2023. Ryu Ga Gotoku Studio. JRPG. Xbox Series X. 10.
- 2: Persona 5 Táctica. 2023. Atlus. Saga. JRPG. Xbox Series X. 10.
- 3: Dead Space Remake. 2023. Motive Studios. Saga. Survival Horror. Xbox Series X. 10.
- 4: Superliminal. 2019. Pillow Castle. Original. Rompecabezas/puzzles. PS5. 9.
- 5: Hotline Miami. Dennaton Games. 2012. Original. Shoot 'em up. PS5. 8,8.
- 6: Hotline Miami 2. Dennaton Games. 2015. Original. Shoot 'em up. PS5. 9,4.
- 7: Max Payne. 2001. Remedy Entertainment y Rockstar Games. Saga. Acción. PC. 7,6.
- 8: Max Payne 2. 2003. Remedy Entertainment y Rockstar Games. Saga. Acción. PC. 8,9.
- 9: Max Payne 3. Rockstar Games. 2012. Saga. Acción. Xbox 360. 10.

Enero:

- 10: Silent Hill. 1999. Konami y Team Silent. Saga. Terror. PS1. 9,5.
- 11: Silent Hill 2. 2001. Konami y Team Silent. Saga. Terror. PS2. 9,46.
- 12: Metal Gear Solid. 1998. Konami y Kojima. Sigilo y Acción. PS1. 10.
- 13: Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty. 2001. Konami y Kojima. Sigilo y Acción. PS2. 10.

Febrero:

- 14: Persona 3 Reload. 2024. Atlus. Remake. JRPG. Xbox Series X. 10.
- 15: Like a Dragon: Infinite Wealth. 2024. Xbox Series X. Saga Original. JRPG. 10.
- 16: Metal Gear Solid 3: Snake Eater. 2004. Konami y Kojima. Saga. Sigilo y Acción. Nintendo Switch y PS2. 10.

Abril:

- 17: Buckshot Roulette. 2024. Mike Klubnika. Tabletop. Original. PC. 8,84.

Mayo:

- 18: KinitoPET. 2024. troy_en. Terror Psicológico. Original. PC. 10.
19: Parasocial. 2023, Chilla's Art. Terror. Original. 5,7.
20: FINAL FANTASY VII Rebirth. 2024. Tetsuya Nomura y Square Enix. Historia Original/Remske. RPG. PS5. 10.
21: INAZUMA ELEVEN: Heroes' Victory Road Versión de prueba. 2024. Level 5. Saga. Deportes. Nintendo Switch. 10.
22: Mullet Madjack. 2024. HAMMER95. Shooter. PC. 8,98.

Actualmente se esta jugando al reciente lanzamiento de Xbox Studios Senua's Saga: Hellblade II, que, aunque no sea de terror, el tipo de gameplay donde se muestra la psicosis de la protagonista recuerda mucho a las luchas mentales que tiene Alan Wake.

Películas y Series:

Diciembre:

- 1: Hannibal, temporada 3. 2015. Bryan Fuller. Adaptación Libro. Drama. 8,2.
2: Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes. 2023. Francis Lawrence. Adaptación Literaria. Distopía. 8,8.
3: The Architect. 2023. Kerren Lumer-Klabbers. Original. Drama. 8,7.
4: Dejar el mundo atras. 2023. Sam Esmail. Original. Ciencia ficción y drama. 9,2.
5: Snowpiercer. 2013. Bong Joon-ho. Basado en Novela. Ciencia ficción. 8,2.
6: Paris 70. 2023. Dani Feixas Roca. Original. Drama. 10.
7: Memories of Murder. 2003. Bong Joon-ho. Basado en hechos reales. Thriller. 8,91.
8: Broker. 2022. Hirokazu Koreeda. Original. Drama. 7,6.
9: Wonka. 2023. Paul King. Adaptación Novela. Musical. 8,2.

Enero:

- 10: Green Book. 2018. Peter Farrelly. Biopic. Drama. 7,9.
11: La sociedad de la nieve. 2024. J.A. Bayona. Adaptación Novela basada en hechos reales. Drama. 10.
12: El dictador. 2012. Larry Charles. Original. Comedia. 8,34.
13: La crisis del fentanilo. Dominic Streeter. Original. Documental. 9,9.
14: Past Lives. 2023. Celine Song. Original. Romance. 9,6.
15: O corno. 2023. Jaione Camborda Coll. Original. Drama. 8,8.S 6: Berlín. 2024. Álex Pina y Esther Martínez Lobato. Saga. Original. Acción. 8,4.
16: Welcome to Wrexham, temporada 2. 2024. Rob McElhenney y Ryan Reynolds. Documental Deportivo. 9,2.

- 17: Anatomía de una caída. 2023. Justine Tiet. Original. Thriller. 9,4.
18: Valle de sombras. 2024. Salvador Calvo. Original. Drama. 9,8.
19: Beau Is Afraid. 2023. Ari Aster. Original. Terror. 7,6
20: Poor Things. 2024. Yorgos Lanthimos. Original. Comedia Fantástica. 9,9.
21: Un monstruo viene a verme. 2016. J.A. Bayona. Adaptación Novela. Fantasía y Drama. 8.
22: Ted. 2024. Seth MacFarlane. Original. Comedia. 9,3.

Febrero:

- 23: El cacharrico. 2023. Óscar Toribio. Original. Comedia. 8,6.
24: El maestro que prometió el mar. 2023. Patricia Font. Adaptación Novela. Biopic. 10.
25: Becarias. 2022. Marina Cortón, Marina Donderis y Nuria Poveda. Original. Comedia. 6.
26: Cerrar los ojos. 2023. Víctor Erice. Original. Drama y misterio. 8.
27: Anticlímax. 2023. Néstor López, Oscar Romero. Original. Romance. 6,8.
28: Un amor. Isabel Coixet. Adaptación Novela. Romance. 8,6.
29: Faro, Gente, Noche, Radio, Palo, Carta, Brazo, Playa. 2024. Eduardo Pérez Carpena. Original. Experimental. 6,6.
30: O corno. 2023. Jaione Camborda Coll. Original. Drama. 8,8.
31: El origen del planeta de los simios. 2011. Rupert Wyatt. Saga. Ciencia ficción. 8,46.
32: El amanecer del planeta de los simios. 2014. Matt Reeves. Saga. Ciencia ficción. 8,9.
33: La guerra del planeta de los simios. 2017. Matt Reeves. Saga. Ciencia ficción. 9,36.
34: Beef. Lee Sung Jin. 2023. Dramedia. Original. 9,5.

Marzo:

- 35: Hideo Kojima: Connecting Worlds. 2024. Documental Biográfico. Glen Milner. 9,3.
36: Borat. 2006. Larry Charles. Original. Comedia. 7.
37: Dune Parte 2. 2024. Denis Villeneuve. Saga. Ciencia ficción. 9,66.
38: Priscilla. 2023. Sofía Coppola. Biopic. Adaptación Memorias. 8,7.
39: Bullet Train. 2022. David Leitch. Acción. Original. 8,2.
40: La zona de interés. 2024. Jonathan Glazer. Histórica. 8,1.

Abril:

- 41: Monkey Man. 2024. Dev Patel. Original. Acción. 9,4.
42: Civil War. 2024. Alex Garland. Original. Drama. 9,5.
43: Formula 1: Drive To Survive, temporada 6. 2024. James Gay-Rees, Paul Martin y Sophie Todd. Documental Deportivo. Documental. 9,2.
44: Rivaldes. 2024. Luca Guadagnino. Romance. 9,6.
45: El especialista. 2024. David Leitch. Acción. Original . 8,2.

Mayo:

- 46: Fallout. 2024. Geneva Robertson-Dworet y Graham Wagner. Adaptación Videojuego. Ciencia ficción Postapocalíptica. 10.
- 47: El caso Asunta. 2024. Ramón Campos, Gema R. Neira, Jon de la Cuesta y David Orea Arribas. Basada en hechos reales. Policiaca. 9,34.
- 48: Invencible, temporada 2. 2024. Robert Kirkman, Ryan Ottley, Cory Walker. Adaptación Cómic. Superhéroes. 9,04.
- 49: Gen Z. 2024. María Jesús y Gabriel García. Sitcom. Original. 10.
- 50: El reino del planeta de los simios. 2024. Wes Ball. Saga. Ciencia ficción. 8,7.
- 51: Mad Max: Fury Road. 2015. Adaptación Novela. George Miller. Ciencia ficción. 8,64.
- 52: La mesita del comedor. 2022. Caye Casas. Terror. Original. 8,8.
- 53: Symbol. 2009. Hitoshi Matsumoto. Original. Ciencia ficción. 6,6.

Animación Japonesa

Diciembre:

- 1: Attack on Titan Final Season: THE FINAL CHAPTERS 2. 2023. Mappa. Adaptación Manga. Drama. 10.
- 2: Code Geass: Lelouch of the Rebellion. 2006/2007. Sunrise. Original. Ciencia ficción. 9.
- 3: Code Geass: Lelouch of the Rebellion R2. 2008. Sunrise. Original. Ciencia ficción. 9,4.
- 4: Ping Pong the Animation. 2014. Tatsunoko Production. Adaptación Manga. Deportes. 8,3.
- 5: Tensei shitara Slime Datta Ken: Coleus no Yume. 2023. 8bit. Adaptación Manga. Isekai. 9,2.
- 6: Temple No One Can Live on Loneliness Specials. 2023. Gekkou. Adaptación Manga. Ecchi. 8,6.
- 7: Non Non Biyori. 2013. Silver Link. Adaptación Manga. Slice of Life. 10.
- 8: Non Non Biyori Ova. 2014. Silver Link. Adaptación Manga. Slice of Life. 10.
- 9: Non Non Biyori Repeat. 2015. Silver Link. Adaptación Manga. Slice of Life. 10.
- 10: Non Non Biyori Repeat Ova. 2015. Silver Link. Adaptación Manga. Slice of Life. 10.
- 11: Non Non Biyori Movie: Vacation. 2018. Silver Link. Adaptación Manga. Slice of Life. 10.
- 12: Non Non Non Biyori Nonstop. 2021. Silver Link. Adaptación Manga. Slice of Life. 10.
- 13: Non Non Non Biyori Nonstop Ova. 2022. Silver Link. Adaptación Manga. Slice of Life. 10.
- 14: Scott Pilgrim Takes Off. 2023. Science Saru. Adaptación Cómic. Aventuras. 9,6.
- 15: Kimi ni todoke. 2009. Production I.G. Adaptación Manga. Romance. 9,7.
- 16: Kimi ni todoke: Kataomoi. 2011. Production I.G. Adaptación Manga. Romance. 9,6.
- 17: Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan (2023). 2023. Lidenfilms. Adaptación Manga. Shounen. 8,7.

- 18: Boku no Hero Academia: UA Heroes Battle. 2023. Bones. Adaptación Manga. Shounen. 7,7.
- 19: Kimi ni todoke temporada 2. 2011. Production I.G. Adaptación Manga. Romance. 9,5.
- 20: Blue Giant. 2023. Nut. Adaptación Manga. Música. 10.
- 21: Overtake!. 2023. TROYCA. Original. Deportes. 8,25.
- 22: MF Ghost. 2023. Felix Film. Adaptación Manga. Conducción. 10.
- 23: Mahoutsukai no Yome Season 2 Part 2. 2023. Studio Kafta. Adaptación Manga. Fantasía. 9.
- 24: Dr. Stone: New World Part 2. 2023. TMS Entertainment. Adaptación Manga. Ciencia ficción. 9,2.
- 25: Boku no Kokoro no Yabai Yatsu: Twi-Yaba. 2023. Shin-Ei Animation. Adaptación Manga. Romance. 9,7.
- 26: Lonely Castle in the Mirror. 2023. A-1 Pictures. Adaptación Novela. Drama. 10.
- 27: The Rising of the Shield Hero Season 3. 2023. Kinema Citrus. Adaptación Novela. Isekai. 8.
- 28: Seishun Buta Yarou wa Odekake Sister no Yume wo Minai. 2023. Cloverworks. Adaptación Novela. Drama. 9,1.
- 29: Spy x Family Season 2. 2023. Wit Studio y CloverWorks. Adaptación Manga. Slice of Life. 9,4.
- 30: The 100 Girlfriends Who Really, Really, Really, Really, Really Love You. 2023. Biburu Animation Studios. Adaptación Manga. Romance. 9,7.
- 31: Kamonohashi Ron no Kindan Suiri. 2023. Diomedéa. Adaptación Manga. Misterio. 9,3.
- 32: Zom 100: Bucket List of the Dead. 2023. BUG FILMS. Adaptación Manga. Survival. 10.
- 33: Great Pretender. 2022. Wit Studio. Original. Acción. 10.
- 34: Tokyo Revengers: Tenjiku-hen. 2023. LIDENFILMS. Adaptación Manga. Shounen. 9,6.
- 35: Jujutsu Kaisen 2nd Season. 2023. Mappa. Adaptación Manga. Shounen. 10.
- 36: Barakamon. 2014. Kinema Citrus. Adaptación Manga. Slice of lifes. 9,1.
- 37: Burn the Witch #0.8. 2023. Adaptación Manga. Fantasía. 9,4.
- 38: Rain Town. 2011. Hiroyasu Ishida. Original. Drama. 9.

Enero:

- 39: Planetes. 2003. Sunrise. Adaptación Manga. Ciencia ficción. 8,9.
- 40: Maboroshi. 2024. Mappa. Original. Drama. 9,7.

Febrero:

- 41: Girls' Last Tour. 2017. White Fox. Adaptación Manga. Postapocalíptico. 8,4.
- 42: Monsters: 103 Mercies Dragon Damnation. 2024. E&H Production. Adaptación Manga.

Shounen. 9,5.

43: Kuroshitsuji. 2008. A-1 Pictures. Adaptación Manga. Shounen. 8,8.

44: Kuroshitsuji: Sono Shitsuji. 2009. A-1 Pictures. Adaptación Manga. Shounen. 8,2.

45: Kuroshitsuji: Book of Circus. 2014. A-1 Pictures. Adaptación Manga. Shounen. 9.

46: Kuroshitsuji: Book of Murder. 2015. A-1 Pictures. Adaptación Manga. Shounen. 9.

47: Kuroshitsuji Movie: Book of the Atlantic. 2017. A-1 Pictures. Adaptación Manga. Shounen. 10.

48: Kimetsu no Yaiba Kizuna no Kiseki, Soshite Hashira Geiko e. 2024. Adaptación Manga. Shounen. 9,36.

49: Asobi Asobase. 2018. Lerche. Adaptación Manga. Comedia. 8,9.

50: The Daily Life of the Immortal King 4. 2024. Liyu Culture. Adaptación Novela. Shounen. 7,6.

51: GREAT PRETENDER razbliuto. 2024. Wit Studios. Original. Misterio y Drama. 10.

52: YGTO. 1994. J.C. Staff. Adaptación Manga. Comedia, Drama y Romance. 9.

53: Great Teacher Onizuka. 1999-2000. Pierrot. Adaptación Manga. Shounen y Comedia. 10.

54: DBZ Especial TV 01 - El último combate: Bardock el padre de Goku. 1990. Toei Animation y Akira Toriyama. Adaptación Manga. 10.

Marzo:

55: El chico y la garza. 2023. Hayao Miyazaki y Ghibli. Original. Fantasía. 9,2.

56: My Happy Marriage: OVA. 2024. Kinema Citrus. Adaptación Novela. Romance. 9,8.

57: Sousou no Frieren. 2024. Madhouse. Adaptación Manga. Fantasía. 10.

58: The Apothecary Diaries. 2024. OLM. Adaptación Novela. Drama. 10.

59: A Sign of Affection. 2024. Ajia-do. Adaptación Novela. Romance. 10.

60: Undead Unluck. 2024. David Production. Adaptación Manga. Shounen. 9,5.

61: Shirobako. 2014. P.A. Works. Original. Workplace. 10.

62: Shirobako Movie. 2020. P.A. Works. Original. Workplace. 10.

63: Hokkaido Gals Are Super Adorable!. 2024. SILVER LINK. Adaptación Manga. Romance. 9,1.

64: Beastars, temporada 1. Drama. Adaptación Manga. Orange. 9,7.

65: Classroom of the Elite III. 2024. Drama. Adaptación Novela. Lerche. 8,9.

66: Jaku-Chara Tomozaki-kun 2nd Stage. 2024. Project No .9. Adaptación Novela. Romance. 9,2.

67: Rainbow Nisha. 2010. Madhouse. Adaptación Manga. Drama. 10.

68: Beastars, temporada 2. Drama. Adaptación Manga. Orange. 10.

69: Solo Leveling. 2024. A-1 Pictures. Adaptación Mangwa. Shounen. 9,7.

70: Mashle: Magic and Muscles - The Divine Visionary Candidate Exam Arc. 2024. A-1 Pictures. Adaptación Mangwa. Shounen. 8,7.

71: Boku no Kokoro no Yabai Yatsu Season 2. 2024. Shin-Ei Animation. Adaptación Manga. Romance. 10.

72: Kingdom: Season 5. 2024. Pierrot. Adaptación Manga. Shounen. 9,6.

73: Shangri-La Frontier. 2024. C2C. Adaptación Manga. Isekai. 9,22.

74: Run with the Wind. 2018. Production I.G. Adaptación Novela. Deportes. 10.

75: Bucchigiri?!. 2024. Mappa. Original. Shounen. 7,5.

Abril:

76: Shinsekai yori. 2012. Adaptación Novela. A-1 Pictures. Psicológico. 9,7.

77: Death Billiards. 2013. Madhouse. Original. Psicológico. 9.

78: Death Parade. 2015. Madhouse. Original. Psicológico. 10.

79: Spy x Family Code: White. 2024. Wit Studio & CloverWorks. Comedia. 10.

Mayo:

80: Welcome to the N.H.K. 2006. Gonzo. Adaptación Novela. Psicodélico. 8,8.

81: Ninja Kamui. 2024. E&H Production. Acción. Original. 8,2.

82: Kotaro Vive Solo. 2022. LIDENFILMS. Adaptación Manga. Drama. 10.

Manga o Novela Ligera:

Diciembre:

1: Blue Box, puesta al día. 2021-2023. Kouji Miura. 126 capítulos. Romance. 10.

2: Hajime no Ippo, puesta al día. 1989-2023. George Morikawa. 1444 capítulos. Spokon. 10.

3: The Horizon. 2023. Ji-Hoon Jeong. Manghwa. 3 tomos. Drama. 8,7.

Enero:

4: Yofukashi no Uta. 2019-2024. Kotoyama. 200 capítulos. Seinen. 9,1.

5: Happyland. 2019-2021. Shingo Honda. 16 capitulos. Seinen. 9,2.

Febrero:

6: Okaeri Alice. 2020-2023. Shuuzou Oshimi. Drama. 40 capítulos. 8,8.

7: La chica a la orilla del mar. 2009. 20 capítulos. Inio Asano. Romance. 7,9.

Marzo:

8: Sakamoto Days, puesta al dia. 2020-202X. Shounen. Suzuki Yuuto. 8.

Abril:

9: Jujutsu Kaisen, puesta al día. Desde 2018. Gege Akutami. Shounen. 10.

Mayo:

10: Homunculus. 2003-2011. Hideo Yamamoto. Psicológico. 166 capítulos. 9,2